

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Masterarbeit im Rahmen eines Forschungsprojekts
zum Nutzen und zur Effektivität individueller
Förderpläne in inklusiven Schulsettings

Eingereicht von

Monika von Aarburg Zen

Begleitung

Christian Keiser

Datum der Abgabe

21.Juni 2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit individuellen Förderplänen von Kindern im Primarschulalter, die im Kanton Zürich im integrativen Setting unterrichtet werden. Ziel ist es herauszufinden, inwiefern der Förderplan als kooperatives Arbeitswerkzeug im Schulalltag gebraucht wird. Die Förderpläne werden nach Qualitätskriterien untersucht und Zusammenhänge der Qualität und der Kooperation eruiert.

Für die Untersuchung wurden 99 Förderpläne und ein Fragebogen, der an die förderplanverantwortlichen Personen ging, nach einer quantitativen Methode ausgewertet. 64 Fragebögen konnten berücksichtigt werden.

Die zentralen Ergebnisse weisen auf eine regelmässige Konsultation und Aktualisierung der Förderpläne durch die förderplanverantwortlichen Personen hin. Die Kooperation beschränkt sich, wenn sie überhaupt stattgefunden hat, vor allem auf die Klassenlehrkräfte.

Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Qualität und der Anzahl Beteiligter Personen bei der Erstellung der Förderpläne gibt. Die Hypothese, dass ein besserer Förderplan öfter konsultiert wird, konnte nicht bestätigt werden.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei jenen Personen bedanken, die mich während der Masterarbeit unterstützt haben:

Herrn Christian Keiser, lic. phil., für seine kompetente und geduldige Begleitung als Betreuer dieser Masterarbeit und als Projektleiter der Studie, gemeinsam mit Frau Xenia Müller, Dr. phil., die alle meine Fragen zur Statistik fachkundig beantwortet hat.

Meinem Mann Ivo, der dafür gesorgt hat, das Garten, Haus und Kinder nicht zu sehr verwildern. Meinen Kindern Emma und Vito, die Master-Luke noch besser finden als Master-Arbeit. Meiner Mutter, die mit Maluns und Schoggikuchen nach Zürich gereist ist, wann immer es nötig war.

Den Kindern, die ich unterrichten darf und die mir immer wieder zeigen, wie wichtig es ist, eine gute Lösung für die Integration zu finden und ihren Eltern, die mir das Vertrauen schenken, das zu tun. Meiner Schulleitung, die mich stets unterstützt hat.

Weiter bedanke ich mich bei Frau Nadia Degonda, Dr. sc. nat., für die wertvolle Überarbeitung, Korrektur und die interessanten Diskussionen. Der Grafikerin Anja Piffaretti für das Titelbild und die Hilfe mit dem Layout.

Abkürzungsverzeichnis

ASO	Allgemeine Sonderschule Oesterreich
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich
KEFF	Kooperative Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne
KLP	Klassenlehrperson oder Klassenlehrpersonen
LPG	Lehrpersonalgesetz
IDEA	Individuals with Disabilities Education Act
IDEIA	Individuals with Disabilities Education Improvement Act
IF	Integrierte Förderung
IFP	Individueller Förderplan
ISS	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule
IEP	Individualized Education Program
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
PEI	projet éducatif individualisé
SAD	Schulärztlicher Dienst
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSG	Schulisches Standortgespräch
SPSS	Computerprogramm von IBM zur Datenanalyse: Statistical Package for the Social Sciences
UN	United Nations
VSA	Volksschulamt Kanton Zürich
VSG	Volksschulgesetz
VSM	Verordnung Sonderpädagogischer Massnahmen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Persönlicher Bezug und kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis zu Förderplänen	1
1.2 Ausgangslage	2
1.3 Aufbau der Arbeit	3
2 Theorieteil	4
2.1 Definitionen der relevanten Begriffe	4
2.1.1 Definition der Begriffe Inklusion, Integration im schulischen Kontext.....	4
2.1.2 Definition Kooperation im schulischen Kontext	5
2.1.3 Definition des Begriffs Fördern im schulischen Kontext.....	7
2.1.4 Die Förderbegriffe in den Landessprachen und auf Englisch	8
2.1.5 Definition Sonderpädagogischer Förderplanungsprozess	9
2.1.6 Der Förderplanungszyklus des Kantons Zürich	10
2.1.7 Definition und Funktionen des Förderplans.....	11
2.1.8 Der Zürcher Förderplan.....	12
2.2 Gesetzliche Grundlagen zum individuellen Förderplan.....	12
3 Das theoretische Modell zur Qualität von Förderplänen	13
3.1 Wann ist ein Förderplan qualitativ gut?	13
3.2 Das Konstrukt „Qualität von Förderplänen“	16
4 Das theoretische Modell zur Kooperation im Förderplanungsprozess	17
4.1 Kooperation in der Förderplanung	17
4.2 Kooperation im Förderplanungsprozess des Kantons Zürich	17
4.3 Kooperation mit den Eltern.....	18
4.4 Kooperation mit Schülerinnen und Schülern	18
5 Aktueller Forschungsstand	19
5.1 Evaluation von Keller und Tresch zur „Förderplanung in Kleinklassen der Stadt Zürich“ aus dem Jahr 2003.....	19
5.2 Studie von Hauer und Feyerer <i>Individuelle Förderpläne für Schüler/innen mit ASO-Lehrplan</i> in Österreich aus dem Jahr 2005/2006	21
5.3 Studie von Maag Merki, Kunz, Werner, & Luder <i>Professionelle Zusammenarbeit in Schulen</i> aus dem Jahr 2010	22

5.4 Literatur-Review von Blackwell und Rossetti <i>The development of individualized education programs: Where have we been and where should we go now?</i> aus dem englischsprachigen Raum aus dem Jahr 2014.....	23
5.5 Zusammenfassung von Forschungsergebnissen von Popp et al. (2017) zum Sinn und Nutzen kooperativer Förderplanung.....	24
6 Herleitung und Formulieren der Forschungsfrage	25
7 Evaluationsziele und Methode	26
7.1 Evaluationsziele der Studie „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings“	26
7.2 Quantitative Forschungsmethode	26
7.2.1 Befragungsdurchführung und Erhebungsmethode	27
7.2.2 Stichprobe	28
7.2.3 Operationalisierung	30
7.3 Analyseverfahren – Arbeit mit SPSS	30
8 Darstellung der Ergebnisse	32
8.1 Darstellung der Ergebnisse – Qualität der Förderpläne.....	32
8.1.1 Die formale Qualität der Förderpläne	32
8.1.2 Gesamtdarstellung Punkte Qualität.....	35
8.1.3 Interpretation der Ergebnisse Qualität von Förderplänen	36
8.2 Darstellung der Ergebnisse – Kooperation bei der Erstellung der Förderpläne	37
8.2.1 Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt?	37
8.2.2 Wie viele Personen kooperieren bei der Erstellung der Förderpläne?	39
8.2.3 Beschreibung der Ergebnisse: Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt?	39
8.2.4 Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl beteiligter Personen an der Erstellung der Förderpläne und deren Qualität?	40
8.3 Kontinuierliche kooperative Benutzung des Förderplans:.....	41
8.3.1 Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert und wer ist an der Aktualisierung beteiligt? ..	41
8.3.2 Darstellung der Ergebnisse: Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert?	42
8.3.3 Darstellung der Ergebnisse: Wer ist an der Aktualisierung beteiligt?	42
8.3.4 Wie oft wird ein Förderplan konsultiert?	44
8.3.5 Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Förderpläne und der Häufigkeit der Konsultationen?	45
8.4 Kooperation mit den Eltern und SuS in Bezug auf den Förderplan.....	46
8.4.1 Sind die Eltern an der Erstellung des Förderplans beteiligt?	46
8.4.2 Wie gut kennen die Eltern die Förderziele?	47
8.4.3 Sind die SuS an der Erstellung des Förderplans beteiligt?	48
8.4.4 Wie gut kennen die SuS die Förderziele?	48

9 Diskussion	49
9.1 Beantwortung der Fragestellungen	49
9.1.2 Wird der Förderplan in Kooperation erstellt?.....	49
9.1.2.3 Hypothese: Je mehr Personen an der Erstellung des Förderplans kooperieren, umso grösser ist die Qualität des Plans.	50
9.1.3.1 Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert?	50
9.1.3.2 Wer ist an der Aktualisierung beteiligt?	50
9.1.3.3 Wie oft wird ein Förderplan konsultiert?	51
9.1.3.4 Hypothese: Je besser der Förderplan ist, umso öfter wird er konsultiert.	51
9.1.3.5 Wird der Förderplan kontinuierlich und kooperativ benutzt?	51
9.1.4 Wissen Eltern und Schülerinnen und Schüler Bescheid über die Förderziele im Plan?	51
9.1.4.1 Wissen die Eltern Bescheid über die Förderziele, die im Plan stehen?	51
9.1.4.2 Wissen die Schülerinnen und Schüler Bescheid über die Ziele, die im Plan stehen?.....	52
9.2 Inwiefern wird der individuelle Förderplan als kooperatives Arbeitswerkzeug im Schulalltag benutzt?	52
10 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen	53
11 Weiterführende Fragen	53
12 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis	54
Literaturverzeichnis	56
Tabellenverzeichnis	60
Abbildungsverzeichnis	60
Anhang	62
Anhang 1 Förderplanungsmodelle	62
Anhang 2 Merkmale guter Förderplanung der Bildungsdirektion Zürich (2011)	64
Anhang 3 PEI in der Gesetzgebung französischsprachige Schweiz.....	65
Anhang 4 Konstrukt zur Datenerfassung „Qualität von Förderplänen“	67
Anhang 5 Fragebogen SHP 1. Messzeitpunkt von Venetz, Keiser und Müller (2016).....	72
Anhang 6 Daten zur Berechnung der Häufigkeit und der Korrelationen	88

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird die Themenwahl aus Sicht der Verfasserin begründet und dargestellt, inwiefern aus wissenschaftlicher Sicht ein Forschungsbedarf zum Thema Förderpläne vorliegt. Zudem wird der Kontext beschrieben, in welchem das Projekt durchgeführt wird, und die Forschungsmethode begründet. Das Kapitel schliesst mit der Darstellung der Fragestellung und des Aufbaus der Arbeit.

1.1. Persönlicher Bezug und kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis zu Förderplänen

Was bedeutet der individuelle Förderplan (IFP) für mich und wie gehe ich mit diesem Dokument um? Einen Förderplan zu erstellen und mit den erarbeiteten Förderzielen zu arbeiten gehört aktuell zu den Kernaufgaben meiner Arbeit als Heilpädagogin einer Sonderschule, die in der Integration arbeitet. Ich begleite Kinder mit einem Sonderschulstatus an einer privaten, jüdischen Regelschule für Mädchen in der Stadt Zürich. Das heisst, wir sind eine separierte Tagessonderschule mit einem Teilintegrationskonzept. Jedes Mädchen, das ich begleite, hat einen hochkomplexen Stundenplan, bestehend aus religiösen und lehrplangebundenen Fächern, hinzu kommen die Therapiestunden. Sieben bis fünfzehn Lehrkräfte sind allein in einem Schuljahr an der Ausbildung einer Sonderschülerin beteiligt. Angepasste Lernziele, Unterricht in der Stammklasse, Kleingruppe, Einzelunterricht und Therapien – es ist nicht einfach, den Überblick zu behalten. Hierbei wären individuelle Förderpläne ein wichtiger Bestandteil meines heilpädagogischen Handelns. Sie müssten viele Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel die Koordination aller Beteiligten, das gemeinsame Ausformulieren von Zielen, das Bestimmen von Massnahmen, das Festhalten von Fortschritten, die Aufteilung von Verantwortungen oder die Überprüfung von Zielen.

Aber wie sieht es wirklich in meinem Schulalltag aus? Erschöpft nach allen Schulischen Standortgesprächen (SSG) und den Festlegungen der Förderschwerpunkte, glücklich, endlich wieder an den Unterricht und die dringenden, alltäglichen Notfälle denken zu können, fülle ich den Förderplan oft lückenhaft aus, denn er bedeutet eine grosse administrative Last. Es handelt sich um ein arbeitsaufwendiges Dokument, das die Grundlage der individuellen Förderung für alle Beteiligten bilden sollte, aber zumeist nur von mir gelesen und aktualisiert wird. Bringt dieser enorme Aufwand überhaupt etwas für die Praxis und für die Kinder oder dient er nur der Rechtfertigung gegenüber meiner Schulleitung, dass ich meine Arbeit korrekt erledige? Geht es nur mir in meiner speziellen Situation so oder auch den anderen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP)? Ist der Förderplan das geeignete Werkzeug, um Integration oder gar Inklusion zu schaffen? Mein Verhältnis zum Förderplan ist zwiespältig.

1.2 Ausgangslage

Die integrative Förderung aller Kinder in der Primarschule entspricht dem aktuellen Gesellschaftsbild und der aktuellen Gesetzgebung, sowohl auf kantonaler und nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die Frage, wie die Integration aller Kinder organisiert werden kann, wird schon lange gestellt:

„Wie hast du dies alles anzufangen, bei einem Haufen Kinder, deren Anlagen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Neigungen, Bestimmungen verschieden sind, die aber doch in einer und eben derselben Stunde von dir erzogen werden wollen?“, fragte Ernst Christian Trapp im Jahr 1780 (vgl. Trapp, 1780/1977). Die Antworten darauf waren in den letzten 240 Jahren vielfältig, innovativ und widersprüchlich, beeinflusst von finanziellen, ethischen, wissenschaftlichen, politischen und weiteren Faktoren.

Im Kanton Zürich erhalten gegenwärtig bestimmte Schülerinnen und Schüler(SuS) Unterstützung, „wenn festgestellt wird, dass sie in ihren Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht beziehungsweise nicht mehr folgen können, oder wenn ein anderer besonderer Bildungsbedarf festgestellt worden ist“ (Bildungsdirektion des Kanton Zürichs, 2018, S.3).

Die Förderung dieser SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erfolgt im Rahmen eines Förderplanungszyklus, wozu der Förderplan als schriftliches Dokument gehört.

Das sind einige Rahmenbedingungen, mit denen heutzutage erreicht werden soll, dass eine integrative Schulbildung für möglichst viele Kinder praktikierbar ist.

Der genannte Förderplanungszyklus mit dem Dokument Förderplan bildet den Kern des Forschungsprojekts „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings“ von Venetz, Keiser und Müller, an welchem ich mich beteiligt habe, da mich das Thema als Heilpädagogin täglich beschäftigt. Dieses Projekt wird von mir in der Folge «Mutterstudie» genannt. Im Rahmen des Forschungsprojekts der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wurden Förderpläne der Primarschule der letzten zwei Jahre im Kanton Zürich mittels einer quantitativen Methode untersucht, um messbare Werte für einen Vergleich zu erhalten.

Meine Mitarbeit an diesem Projekt bestand zunächst darin, einige dieser Pläne nach einem vorgegebenen Kriterienraster auszuwerten. Das hat mir einen interessanten Einblick in die Dokumente meiner Kolleginnen und Kollegen gegeben und Diskussionen über meine eigene Förderplanpraxis mit den anderen Teilnehmerinnen ausgelöst. Daraus folgte die vorliegende Masterarbeit, für die ich mit den Daten der Mutterstudie gearbeitet habe.

Meine Fragestellung lautet:

Inwiefern wird der individuelle Förderplan als kooperatives Arbeitswerkzeug im Schulalltag benutzt?

Diese Fragestellung ist für mich in meiner Situation als Heilpädagogin zentral, ist aber auch relevant für schulpolitische Entscheide. Die kantonalen Gesetzgebungen zum IFP sind bisher überhaupt nicht einheitlich und die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu lückenhaft. Grundsätzliche Diskussionen über eine inklusive Schule und dazu, wie diese am besten organisiert wird, von welchem Bild des Menschen und der Gesellschaft ausgegangen werden soll, sind Hintergrundgedanken, die hierbei aufgeworfen werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung folgt der Theorieteil, der eine Aufgliederung in drei Unterkapitel nach Roos und Leutwyler (2011) vornimmt: Zuerst werden die zentralen und für die vorliegende Arbeit relevanten Begriffe und Konzepte zum Thema Integration/Inklusion, Kooperation sowie Förderplanung und Förderplan erläutert. Darauf folgen die theoretischen Grundlagen zum Thema Qualität von Förderplänen und Kooperation in der Förderplanpraxis, die auch auf die Vorlagen der Mutterstudie eingehen. Als drittes Unterkapitel werden aktuelle empirische Forschungsarbeiten zusammengefasst, die in einem engen Zusammenhang mit der Untersuchung stehen. Danach folgen die aus den theoretischen Grundlagen abgeleiteten Fragestellungen. Des Weiteren werden die Begründung für die quantitative Auswertungsmethode, die Beschreibung der Stichprobe, des Erhebungsinstruments sowie der Datenerhebung und -aufbereitung vorgestellt. Anschliessend werden die erfassten Daten präsentiert und interpretiert, worauf die Fragestellungen beantwortet werden. Im Schlussteil werden das forschungsmethodische Vorgehen und die festgestellten Ergebnisse kritisch betrachtet und weiterführende Fragen formuliert. Mit den Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis wird die Arbeit abgerundet.

2 Theorieteil

In diesem Kapitel wird zuerst der Forschungsgegenstand mit seinen für diese Arbeit relevanten Begriffen zu Förderplan und Kooperation definiert. Dabei machen die Definitionen der Rahmenbedingungen mit den Begriffen Inklusion, Integration und Kooperation im schulischen Kontext den Anfang, gefolgt von den zentralen Begriffen Fördern, Förderung/Förderplanung und schliesslich Förderplan. Vor diesem Hintergrund wird das theoretische Modell zur Qualität der Förderpläne und der Kooperation in Bezug auf die Förderplanpraxis erläutert. Als Abschluss des Theorieteils werden aktuelle empirische Forschungsergebnisse zum Thema Förderplan und Kooperation in der Förderplanpraxis zusammengefasst.

2.1 Definitionen der relevanten Begriffe

2.1.1 Definition der Begriffe Inklusion, Integration im schulischen Kontext

Die beiden Begriffe Inklusion und Integration im schulischen Kontext sind essentiell, um die Rahmenbedingungen der Förderpläne auf gesetzlicher und schulischer Ebene zu beleuchten. Im Titel der Mutterstudie heisst es: „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings“. Was ist damit gemeint?

Für Wocken (2011) heisst **Inklusion**, dass sich alle Kinder einer heterogenen und ungeteilten Lerngruppe eine allgemeine Bildung aneignen können. Dabei wird mit aktiver Unterstützung von kooperierenden Pädagogen und sozialen Netzwerken ohne behindernde und ausschliessende Handlungsweisen gearbeitet und in folgenden Bereichen individualisiert:

- individuelles Vermögen
- individuelle Bedürfnisse
- vielfältige Lernprozesse
- gemeinsame und differenzierte Lerninhalte – unter Nutzung förderlicher Ressourcen
- entwicklungsorientierte Lernevaluation (vgl. Wocken, 2011)

Bei der Inklusion wird also von der Gleichstellung aller Kinder ausgegangen, während die Integration den Einbezug „besonderer“ Kinder definiert. Bless (2007) definiert die **Integration** folgendermassen:

Integration bezieht sich auf den gemeinsamen Unterricht von behinderten und sogenannten normalen Kindern in regulären Klassen. Im Rahmen dieses Unterrichts erhalten die behinderten Kinder die Unterstützung, die sie benötigen, um ihre speziellen Bedürfnisse in diesem Umfeld abdecken zu können, ohne dabei auf schulische Separation zurückzugreifen. Die Integration ist eine pädagogische Massnahme, deren Umsetzung eine adäquate und individualisierte Betreuung sämtlicher Kinder garantiert. Ihr Ziel ist die optimale Integration in unsere Gesellschaft (vgl. Bless, 2007).

Stebbacher (2016) bezeichnet in seiner Vorlesung *Von der Integration zur Inklusion* die Integration von allen Kindern als den Weg und die Inklusion als das Ziel. Die Unterschiede der beiden Konzepte legt er in folgender Tabelle dar:

Integration	Inklusion
Fokus auf SchülerInnen	Fokus auf Klasse
Diagnostik des Kindes	Diagnostik der Bedingungen
Spezialistendiagnostik	Kooperative Förderplanung
Individuelle Förderpläne	Kompetenzen aller Beteiligten
Förderung an geeigneter Schule	Schule für alle

Abbildung 1 Unterschiede Integration und Inklusion (vgl. Stebbacher, 2016)

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2018) beschreibt die Rechtslage des integrativen Ansatzes auf nationaler, kantonaler und internationaler Ebene:

Der Grundsatz der integrativen Förderung ist verankert im Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, in der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 sowie in Artikel 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, in Kraft getreten für die Schweiz am 15. Mai 2014.

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2018, S.4)

2.1.2 Definition Kooperation im schulischen Kontext

Der Begriffsursprung des Wortes Kooperation ist dem lateinisch *cooperatio* = Mitwirkung entlehnt und aus dem Verb *cooperari* = mitwirken, mitarbeiten gebildet. (Dem Präfix *con-*, *co-* = mit und dem Verb *operari* = arbeiten.) Die Wortbedeutung meint das Zusammenbringen von Handlungen zweier oder mehrerer Personen, sodass die Wirkungen der Handlungen zum Nutzen aller dieser Personen führen (vgl. „*Kooperation*“ beim Online-Wörterbuch *Wortbedeutung.info* ; Zugriff am 12.04.2019).

Claudia Henrich (2018) benutzte in ihrer Vorlesung zur Kooperation und zum Lehrplan 21 die Definition der Organisationspsychologin Erika Spiess (2004) in Bezug auf die schulische Kooperation: „Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm der Reziprozität verpflichtet“ (Spiess, 2004, S.199).

(vgl. Claudia Henrich, Lehrplan 21 und Kooperation, 2018)

Durch die Integration und/oder Inklusion von möglichst allen Kindern in eine Klasse entsteht eine vielfältige Zusammenarbeit der Klassenlehrkräfte mit den SHP und den beteiligten Fachkräften aus den therapeutischen Bereichen, der Schulpsychologie, der Medizin, dem Hort, der Sozialpädagogik und natürlich mit den Erziehungsberechtigten.

Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass die Integration oder Inklusion ohne kontinuierliche und kooperative Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams nicht gelingen kann (Lütje-Klose & Urban, 2014, S.112; Luder, Gschwend, Kunz & Diezi-Duplain, 2011, S.17; Kummer Wyss, 2010, S.151; Meijer 2005, S.5). Gleichwohl weisen Lütje-Klose und Urban (2014) darauf hin, dass es keineswegs selbstverständlich sei, ein hohes Niveau in der kollegialen Kooperation zu erreichen, wie mehrere Studien zeigen würden. Die Gestaltung kooperativer Strukturen und Prozesse erfordere eine besondere Aufmerksamkeit und Berücksichtigung im Rahmen von inklusiven Unterrichts- und Schulentwicklungsprozessen (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014, S.112).

Im schulpädagogischen Diskurs werde der Kooperationsbegriff häufig normativ stark aufgeladen und mit vielfältigen Erwartungen befrachtet, meint Rothland (2007) kritisch. Die Vorteile von Kooperation würden einseitig in den Vordergrund gerückt und deskriptive Aussagen häufig implizit mit normativen Vorstellungen vermischt. Der mit Kooperation verbundene Aufwand und die möglicherweise entstehenden innerschulischen Divergenzen und Differenzen zwischen den pädagogischen Akteuren würden oft vernachlässigt (vgl. Rothland, 2007).

Um die Kooperation theoretisch erfassen zu können, haben Lütje-Klose und Urban (2014) das Ebenen-Modell von Reiser (1991, zitiert in Lütje-Klose & Urban, 2014) bearbeitet: Für eine gelingende Kooperation in inklusiven Schulen sind folgende Ebenen je für sich sowie in ihren Wechselwirkungen bedeutsam. Das Ebenen-Modell reicht vom Individuum und dessen Interaktionen bis hin zur ganzen Gesellschaft oder Kultur.

1. Die individuelle Ebene

Betrifft die Einstellungen, Bereitschaften und Kompetenzen, die Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen und sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte sowie pädagogische Fachkräfte einbringen, und die Frage, wie diese die professionelle Kooperation beeinflussen. Eine wesentliche Grundlage bilden dabei die wechselseitige Wahrnehmung, Akzeptanz und Wertschätzung der beteiligten Personen mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen.

2. Die interaktionelle Ebene

Darin geht es um die pädagogischen Beziehungen und Kommunikationsprozesse, die im Rahmen der intra- und interprofessionellen Kooperation ausgestaltet werden und das pädagogische Handeln prägen. Für die Stufenlehrkräfte und die sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräfte ist dabei zu fragen, wie sie einerseits mit den Schülerinnen und Schülern und andererseits mit anderen Lehrkräften und weiteren Fachleuten interagieren und welches Niveau ihre Kooperation erreicht.

3. Die Sachebene

Darin wird die Binnenstruktur des inklusiven Unterrichts und des schulischen Unterstützungsangebots angesprochen, innerhalb derer Pädagoginnen und Pädagogen das Sachproblem des produktiven Umgangs mit der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler ebenso wie mit der Heterogenität der Fachpersonen zu bewältigen haben.

4. Die institutionelle Ebene

Auf dieser Ebene ist nach den Rahmenbedingungen und den kooperativen Strukturen innerhalb der Schule sowie nach ihrer Vernetzung mit anderen Institutionen zu fragen.

5. Die kulturell-gesellschaftliche Ebene

Es geht um die Frage der grundsätzlichen Akzeptanz inklusiver Zielsetzungen in der Schule und um die Umsetzung des Rechts auf volle Partizipation an allen Lebensbereichen im Sinne der UN-Konvention. Dies betrifft neben den grundsätzlichen Wertentscheidungen auch bildungs- und sozialpolitische Maßnahmen, die etwa in den Aktionsplänen der deutschen Bundesländer oder der Schweizer Kantone enthalten sind (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014).

„Integration beginnt nicht beim Schüler oder bei der Schülerin, sondern in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Eltern, Heilpädagogen, Therapeutinnen und weiteren Beteiligten“, postulieren Luder, Gschwend, Kunz und Diezi-Duplain (2011, S.17). Anhand des Ebenen-Modells kann das Zitat noch ausgeweitet werden und die kulturell-gesellschaftliche Ebene sowie die institutionelle Ebene können als möglichen Ursprung der Integration gesehen werden. Auch in Bezug auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zur Kooperation in der Förderplanpraxis kommen alle Ebenen zum Tragen.

Es gibt verschiedene Modelle, die die Qualität und Intensität von Kooperation bewerten. Die Qualität der Kooperation ist jedoch nicht Forschungsgegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Maag Merki, Kunz, Werner und Luder haben 2010 eine Untersuchung zur professionellen Zusammenarbeit im Kanton Zürich durchgeführt. Darin benennen sie die gesetzlichen Grundlagen der Kooperation im Kanton Zürich:

Im Rahmen des Lehrpersonalgesetzes (vgl. LPG § 18) wird die Grundlage für Kooperation von Lehrpersonen gelegt, indem vorgeschrieben wird, dass Lehrpersonen „mit den anderen Lehrpersonen, den Eltern, der Schulleitung [...]“ zusammenarbeiten. Darüber schreibt die Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen (vgl. VSM § 7.1) den Förderlehrpersonen im Speziellen die Kooperation mit „den übrigen Beteiligten“, genannt werden insbesondere die Eltern und die Schulleitung, vor, wobei ihnen die koordinierende Funktion der Zusammenarbeit obliegt. Folglich bildet die Kooperation von Lehrpersonen mit verschiedenen den Schulalltag direkt und indirekt betreffenden Personengruppen einen Teil der Berufsaufgabe von Lehrpersonen. (Maag Merki et al., 2010, S.7)

2.1.3 Definition des Begriffs Fördern im schulischen Kontext

Das Wort „Fördern“ ist in der aktuellen Sonderpädagogik ein zentraler Begriff.

Mit „Förderung“ ist von der Wortbedeutung her im Gegensatz zum „Hindern“ so viel wie „weiter voranbringen“ und „jemand in seiner Entfaltung unterstützen und verstärken“ gemeint. Förderung ist kein ausschliesslich pädagogischer oder gar sonderpädagogischer Begriff. Er wird sowohl im Bergbau als auch im Verkehr und in der Finanzwelt bzw. bei öffentlichen Transferleistungen benutzt und teilt somit das Schicksal zahlreicher Begriffe in der Pädagogik und in der Sonderpädagogik (wie z. B. Behinderung). In neuerer Zeit steht die passive Verwendung des Begriffs im Vordergrund (jemand wird gefördert), während ursprünglich durchaus auch eine aktive Verwendung gemeint war (sich selbst fördern). (Heimlich, Lutz, Wilfert de Icaza, 2018, S.8)

Mit dem Paradigmenwechsel von der Statusdiagnostik zur Förderdiagnostik, wie ihn Mutzeck (2007) in der Einleitung des Standardwerks *Förderplanung* beschreibt, nimmt die sonderpädagogische Förderung sowohl in den Schulgesetzen als auch in den wissenschaftlichen Diskussionen eine bedeutende Stellung ein (vgl. Mutzeck, 2007, S.11). Fördern wird oft als zusammengesetzter Begriff verwendet, wie in Förderplanung, Förderplan, Förderziele, Förderzyklus, Fördermassnahmen, Förderbedarf oder integrierte Förderung (IF), um nur einige Beispiele aus der aktuellen Bildungssprache zu nennen. Der Begriff wird aber auch seit mehr als zwanzig Jahren immer wieder kritisch betrachtet: Speck zum Beispiel merkt 1995 Folgendes dazu an: „Förderung unter pädagogischen Gesichtspunkten legt nahe, dass ein Kind von einem niedrigeren zu einem höheren Entwicklungsstand gebracht werden soll. Obwohl Lernen als Prozess aktiven Aneignens mit individuellen Wegen begriffen wird, sind hier Anteile von Aktivität und Passivität eindeutig verteilt: Der Lehrer fördert, das Kind wird gefördert“ (Speck, 1995, S.177).

2.1.4 Die Förderbegriffe in den Landessprachen und auf Englisch

Um Literatur zum aktuellen Forschungsstand zum Thema zu erarbeiten, ist es notwendig, nationale und internationale Texte miteinzubeziehen. Die Begriffe der deutschen Pädagogiksprache lassen sich nicht so einfach in andere Sprachen übersetzen und erhalten dort oft eine andere Färbung, denn häufig werden zusammengesetzte Förderbegriffe eher mit dem Wort *entwickeln* oder *erziehen* gebildet.

In den Schweizer Landessprachen und auf Englisch heisst *fördern*:

Französisch:	26 Verben werden für das Wort <i>fördern</i> angegeben. Zum Beispiel: promouvoir, faire progresser, animer, encourager, patronner qn.
Italienisch:	promuovere, aiutare, incrementare, avvantaggiare, favorire, propiziare, estrarre
Rätoromanisch:	(rumantsch grischun) = promover, sustegnair, encuraschar, favurisar
Englisch:	83 Verben werden für das Wort <i>fördern</i> angegeben, zum Beispiel: to promote, to foster, to support, to boost, to stimulate, to encourage, to forward, to make easy

(Übersetzung Französisch, Italienisch und Englisch mit Hilfe von www.leo.org; Rätoromanisch mit www.pledarigrond.ch)

Der schulische Förderplan heisst zum Beispiel in der Schweiz:

Französisch:	projet éducatif individualisé (PEI) (vgl. concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, 2018)
Italienisch:	piano di sviluppo
Rätoromanisch:	planisaziun da promoziun (vgl. Glossar des Schul- und Kindergarteninspektoriats Graubünden, 2013)
Englisch:	Individualized education program (IEP)

Die vorliegende Arbeit befasst sich hauptsächlich mit dem individuellen Förderplan, einem schriftlichen Dokument aus dem sonderpädagogischen Förderplanungsprozess. Der Förderplanungsprozess beinhaltet den ganzen Förderkreislauf und wird unter verschiedenen Namen erwähnt, wie zum Beispiel Förderplanung, Förderzyklus oder einfach Förderung. Das folgende Kapitel beschreibt diesen Förderplanungsprozess mit Hilfe der Literatur, danach wird der Förderplanungszyklus des Kanton Zürich erläutert. Im Anschluss daran folgen die Kapitel zum Dokument Förderplan.

2.1.5 Definition Sonderpädagogischer Förderplanungsprozess

In einem Artikel zur Förderplanung bezeichnen die Autoren Luder, Felkendorff, Diezi-Duplain und Kunz (2010) diese als zentrales Tätigkeitsfeld in inklusiven Schulen und als Ausdruck der Professionalität der Arbeit des in diesen Schulen tätigen Personals (vgl. Luder, Felkendorff, Diezi-Duplain & Kunz, 2010, S.203). Ein Jahr später definieren Luder et al. (2011) den Begriff Förderplanung wie folgt: „Mit dem Begriff Förderplanung wird der zirkuläre Prozess der Erfassung relevanter Informationen, der Planung von Massnahmen sowie der Begleitung ihrer Umsetzung und der Evaluation ihrer Wirkung bezeichnet. In der Förderplanung werden Elemente beschrieben, die zu diesem Prozess dazugehören“ (Luder et al., 2011, S.16).

In der Definition von Heimlich et al. (2018) kommen die systemische Einordnung und das Element der Beratung hinzu: „Von sonderpädagogischer Förderung sprechen wir dann, wenn auf der Basis einer Förderdiagnose individuell spezifische Interventionen stattfinden, die in ihrer Wirkung einer Evaluation unterzogen werden und von Beratungsprozessen begleitet sind sowie in einen systematischen Begründungszusammenhang eingeordnet werden können“ (Heimlich, et al., 2018, S.9).

Popp, Melzer und Methner (2017) nehmen eine Gewichtung der einzelnen Phasen in ihre Beschreibung auf:

Die zeitlich vorgeordnete Diagnostik wird der Förderplanung vom Stellenwert klar untergeordnet. Der Förderplanung kommt dabei eine Brückenfunktion zu, denn sie versucht, diagnostische Ergebnisse unter Berücksichtigung von allgemeinen und situativen Bedingungen, entwicklungspsychologischen, bildungstheoretischen und erziehungswissenschaftlichen Theorien und Konzepten in pädagogische Handlungsalternativen zu transferieren. Nach Ansicht der meisten Autoren wird die Förderplanung als zirkulärer Prozess verstanden, der einen immer wiederkehrenden Kreislauf durchläuft. Eine Beendigung des Kreislaufs ist vorgesehen, wenn kein (sonder-)pädagogischer Förderbedarf mehr vorliegt (vgl. Popp, Melzer & Methner, 2017, S.19 – 21).

In der Literatur finden sich verschiedene Varianten dazu, wie dieser Prozess aussieht und wie die einzelnen Phasen betitelt werden.

Drei Beispiele von Förderprozessmodellen:

- Prozessmodell individueller Lernförderung nach Heimlich (Heimlich, 2016, S.145)

- KEFF-Modell (Kooperative Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne) von Popp, Melzer und Methner (Popp et al., 2017, S.54)
 - Förderdiagnostischer Zyklus von Luder et al. (Luder et al., 2011, S.14)
- (Alle Modelle im Anhang)

Cordin (2014) hat in seiner Masterarbeit *Aktuelle Entwicklungen zur Förderdiagnostik und Förderplanung im deutschsprachigen Raum* eine Literaturrecherche dazu vorgenommen und die einzelnen Modelle verglichen (Cordin, 2014, S.38-43). Sein Fazit: „Auch wenn die Forschenden nicht in allen Belangen gleich akzentuieren, so darf doch getrost festgehalten werden, dass in puncto Förderplanung eine grosse Übereinstimmung herrscht. Zuerst kommt die Diagnostik, dann die Förderplanung“ (Cordin, 2014, S.43).

Da sich die vorliegende Untersuchung auf den Kanton Zürich bezieht, wird das Modell, das vom VSA Zürich publiziert wurde, nachfolgend genauer beschrieben.

2.1.6 Der Förderplanungszyklus des Kantons Zürich

Um Verbindlichkeit und einen gemeinsamen Nenner in der Vielfalt von ähnlichen Prozessen zu schaffen, hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich, auf den sich die vorliegende Untersuchung beschränkt, den Förderkreislauf folgendermassen dargestellt. Er bezieht sich auf das Modell von Lienhardt Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday (2015):

Förderplanungszyklus

Abbildung 2 Förderplanungszyklus (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S.3)

Speziell an diesem Modell sind die beiden Kreise, die ineinander verzahnt sind: Einerseits das Schulische Standortgespräch, an dem in kooperativer Zusammenarbeit die Förderschwerpunkte gesetzt werden, andererseits der grössere Kreis mit der konkreten Förderung im Unterricht, in Betreuung und Therapie. Überprüfbare, obligatorische Dokumente in diesem Förderprozess des Kantons Zürich sind:

das Protokoll des Schulischen Standortgesprächs (SSG),

die Abklärungsberichte,

der Förderplan,

Zeugnisse und Lernberichte (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.8).

Gesetzlich vorgegeben ist der Förderkreislauf nur für SuS mit einer Sonderschulverfügung. Für diese sollte auch ein Förderplan erstellt werden. Andere SuS können von angepassten Lernzielen und individuellen Fördermassnahmen profitieren, ohne dass ein schriftlicher Förderplan erarbeitet wird.

2.1.7 Definition und Funktionen des Förderplans

Melzer (2014) definiert den Begriff Förderplan folgendermassen:

Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf oder von Schülerinnen und Schülern, die von Schulversagen bedroht sind. Er ist eine Voraussetzung für die Qualität schulischer Förderung und zugleich ein Instrument zu ihrer Evaluation. (Melzer, 2014, S.125 – 128)

Diese Definition hat sich von der Bedeutung her etabliert und wird oft zitiert, auch wenn der Plan in der Literatur noch unter verschiedenen anderen Namen vorkommt. Popp et al. (2017, S.24) nennen beispielsweise: Entwicklungsplan, IEP (Individual Education Program/Plan), Förderplan, Verhaltensplan, Hilfeplan, Therapieplan oder Zielvereinbarungen.

An Förderpläne werden hohe Erwartungen gestellt, denn schliesslich sollen sie die gemeinsam erarbeiteten Schwerpunkte für die Praxis konkretisieren. Lienhardt-Tuggener et al. (2015) beschreiben unter dem Kapitel *Der Förderplan gibt der Förderung eine Richtung*: „Die grosse Herausforderung bei jeder individuellen Förderplanung besteht darin, nicht nur Absicht zu bleiben, sondern eine konkrete Wirkung zu erzeugen“ (Lienhardt-Tuggener et al., 2015, S.124).

Nach Popp et al. (2017) sollen Förderpläne folgende Grundfunktionen erfüllen:

- Zielführende Funktion: Unterstützt zielgerichtetes und effektives Unterrichten
- Strukturierende Funktion: Strukturierung von individuellen Lernprozessen
- Legitimations- und Dokumentarfunktion: Erfüllung von gesetzlichen Vorlagen
- Evaluationsfunktion: Grundlage zur Kontrolle und Rückmeldung der Schülerentwicklung und der Lehrtätigkeit

Zusätzlich benennen die Autoren fünf erweiterte Funktionen: Transparenzfunktion, Zielbindungsfunktion, koordinierende Funktion, Reframing-Funktion und Motivationsfunktion, sowie zwei Funktionen aus der SuS-Perspektive: Orientierungsfunktion und Rückmeldefunktion (vgl. Popp et al., 2017).

„Der Förderplan ist kein universell einzusetzendes Hilfsmittel zur Umsetzung inklusiver Bildung, sondern Bestandteil eines komplexen Fördersystems“ (Popp et al., 2017, S.9). Im vorhergehenden Kapitel wurden einige dieser Fördersysteme aufgezählt. Nicht in allen Modellen wird der Förderplan aber als unverzichtbares Dokument im Kreislauf genannt und es gibt in der Literatur durchaus auch interessante Alternativen dazu. Boban und Hinz zum Beispiel (in Mutzeck, 2007, S.143) fordern Strukturen für gemeinsame Reflexion statt „Förderplanwirtschaft“.

Im Kanton Zürich wird der Förderplan im Moment nicht in Frage gestellt; er soll für SuS mit einer sonderpädagogischen Verfügung erstellt werden.

2.1.8 Der Zürcher Förderplan

Die Bildungsdirektion Zürich definiert den Förderplan in der Broschüre *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen* (2011a) in seiner Stellung des vorher beschriebenen Zürcher Förderkreislaufes:

Ein zentrales Element im Förderplanungszyklus ist der Förderplan. Darin konkretisieren und verfeinern die sonderpädagogischen Fachpersonen in Absprache mit den Regelklassenlehrpersonen die im SSG vereinbarten Förderschwerpunkte und -ziele. Sie berücksichtigen dabei die förderdiagnostisch erfassten, persönlichen Lernvoraussetzungen des Schülers oder der Schülerin, legen Massnahmen und Aktivitäten (z. Bsp. Arbeits- und Unterrichtsformen) fest und definieren die Verantwortlichkeiten.

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a)

In der Zürcher Definition sind verschiedene inhaltliche Elemente vorgegeben, die in den Qualitätsmerkmalen wieder auftauchen. Da sich die Auswertung der vorliegenden Arbeit intensiv mit der Qualität der Förderpläne auseinandersetzt, werden die Qualitätsmerkmale von Förderplänen der Literatur und der Bildungsdirektion Zürich später in einem eigenen Kapitel beschrieben.

2.2 Gesetzliche Grundlagen zum individuellen Förderplan

Der individuelle Förderplan als schriftliches Dokument im Förderplanungszyklus für einige SuS in einer Klasse ist eine mögliche Antwort auf die Frage, wie Inklusion organisiert werden kann. Es ist schlussendlich auch ein politischer Entscheid, wie die Grundausbildung von allen Kindern gestaltet werden soll. Die Forschungsfragen der Mutterstudie „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings“ von Venetz, Keiser und Müller bieten Reflexionsgedanken dazu.

Die Daten zur Studie wurden im Kanton Zürich erhoben. Hier gelten folgende gesetzliche Grundlagen: Weder im sonderpädagogischen Konkordat von 2007, dem der Kanton Zürich 2014 beigetreten ist, noch in der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren von 2005 ist der IFP gesetzlich verankert. Deshalb deklariert das Volksschulamt (VSA) in seiner Broschüre auf der ersten Seite: „Die Förderung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen von sonderpädagogischen Angeboten muss geplant werden. Es gibt aber keine gesetzlichen oder reglementarischen Vorgaben zur Form. Deshalb hat die Broschüre nur empfehlenden und unterstützenden Charakter“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.2).

In der Westschweiz haben Emery und Pelgrims (2016) eine Darstellung der kantonalen Gesetzgebungen und der Nennung des IFP (PEI) in der französischsprachigen Schweiz erstellt. Auch in den französischsprachigen Kantonen herrscht Uneinigkeit (siehe Anhang).

Ähnlich unverbindlich klingt es im europäischen Raum bei der «European Agency of special needs and inclusive education» im Jahr 2003: „Die Rolle des IFP ist ein eindeutiger Trend in der Praxis der Sonderpädagogik in europäischen Ländern. Fortschritte in Bezug auf dieses Thema wurden erzielt.“ (European Agency 2003, S.15)¹

Anders verhält es sich in den USA, wo das IEP (Individualized Education Program) schon lange Teil der gesetzlichen Vorgaben ist.

- 1975 wurde das IEP in den USA mit dem Education for All Handicapped Children Act eingeführt.
- Nach vielen Überarbeitungen wurde 2004 das Gesetz unter dem Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) verankert.
- Schon in den 1990er Jahren wurde das IEP hervorgehoben: „Für die Sonderpädagogik gibt es kein Dokument, das für Gemeinden, Schuleinheiten, Schulbehörden, Lehrkräfte, Eltern, Anwälte und SuS bedeutender wäre als das IEP“ (vgl. (Smith, 1990, p.1), zitiert aus Blackwell und Rosetti, 2014).

3 Das theoretische Modell zur Qualität von Förderplänen

In diesem Kapitel werden zunächst Qualitätsmerkmale von Förderplänen aus der Literatur beschrieben, anschliessend werden die Qualitätsmerkmale des VSA Zürich erläutert. Vor diesem Hintergrund werden dann die für die Datenauswertung der vorliegenden Studie relevanten Qualitätsmerkmale begründet. Im nächsten Kapitel wird das theoretische Modell zur Kooperation in der Förderplanpraxis erläutert.

3.1 Wann ist ein Förderplan qualitativ gut?

Lienhard-Tuggener et al. (2015) beschreiben die herausragende Stellung des Förderplans im Förderzyklus im Kapitel *Förderdiagnostischer Aufwand verpufft oft ohne Wirkung*:

Ein förderdiagnostischer Prozess ohne systematische Weiterführung im Rahmen eines Förderplans macht wenig Sinn und rechtfertigt den Aufwand nicht. Notwendig ist die Erstellung eines Förderplans, der in Unterricht und Förderung konkrete Auswirkungen zeigt. Die beobachtbaren Wirkungen sind zu reflektieren und zu dokumentieren, das Vorgehen der Beteiligten ist zu koordinieren.

(Lienhard-Tuggener et al.,2015, S.121-122)

In dieser Aussage sind schon einige Qualitätsmerkmale, wie die Koordination der Beteiligten, die Reflexion und Dokumentation der Auswirkungen, verankert. Des Weiteren wird empfohlen:

- Sich auf eine einheitliche Struktur des Förderplans mit einem Kategorie-System zu beschränken (z. B. nach den Bereichen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit [ICF]).

¹ “The role of the individual educational plan in the practice of special needs education is a common trend in European countries. Progress has been made in relation to this issue.” (European Agency 2003, S.15).

- Den Förderplan so zwischen den Beteiligten zu koordinieren, dass klar ist, welche Elemente verbindlich angewendet werden sollen und was in den Bereich der individuellen fachlichen Freiheit gehört.
- Einfachheit und Übersichtlichkeit anzustreben, da nur das, was knapp und übersichtlich ist, auch wirklich in die Hand genommen und als hilfreich empfunden wird.
- Im Förderplan gute Ziele zu formulieren, die konkret und für alle verständlich sein sollen, überprüfbar, herausfordernd, aber erreichbar und auf eine Zieldimension beschränkt.
- Kompetenzorientierung. Förderung kann nie auf Defiziten, sondern immer nur auf vorhandenen Kompetenzen aufbauen. Deshalb sind die Aspekte der Stärken, Ressourcen und besonderen Interessen bewusst vorzusehen (vgl. Lienhardt-Tuggener et al., 2015, S.123-124).

Die Autoren Popp, Melzer und Methner nennen in ihrem Buch *Förderpläne entwickeln und umsetzen* (2017) nicht weniger als elf Qualitätskriterien der Förderplanung, wobei sie neun davon explizit auf den Förderplan beziehen, zwei weitere auf die gesamte Planung:

1 Fachliche und sachliche Richtigkeit

Die Inhalte des Plans sollen fachlich richtig sein und dem Entwicklungsstand der SuS entsprechen. Die fachlichen Grundlagen sollten sich am aktuellen Forschungsstand orientieren.

2 Vielseitigkeit

Der Förderplan sollte Förderbereiche aus verschiedenen Lern- und Lebensbereichen enthalten und bei der Erstellung die verschiedenen Personen miteinbeziehen.

3 Flexibilität

Die Förderung verlangt situationsweise Abänderung von ggf. beschlossenen Massnahmen.

4 Begrenztheit und Schwerpunkt setzend

Ein Förderplan muss sich auf zwei bis drei vordringlichste Förderbereiche beschränken. Dabei sollte auch eine Beschränkung des Umfangs der Massnahmen auf höchstens drei pro Förderziel (max. acht im Förderplan) erfolgen. Dabei gilt: Weniger ist mehr.

5 Kommunizierbarkeit

Kommunizierbarkeit schafft Transparenz. Förderpläne sollen in einer für Eltern und SuS verständlichen Sprache verfasst werden. Pro Schule sollte ein einheitliches Förderplanschema vorliegen und es sollten regelmässig Fördergespräche stattfinden.

6 Individuelle Abstimmung

Förderpläne sind individuell für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin zu erstellen, abzustimmen und fortzuschreiben.

7 Ökonomie in der Erstellung, Umsetzung, Evaluation und Fortschreibung

Durch Begrenzung der Inhalte, strukturierte Vorgehensweise und festgelegte Teamzeiten wird die Ökonomie erreicht.

8 **Unterrichtsrelevanz**

Einerseits müssen beschlossene Fördermassnahmen in den Unterrichtsablauf eingepasst werden, andererseits sind Unterrichtsmethoden zu wählen, die eine individuelle Förderung zulassen (z. B. Wochenplanarbeit).

9 **Verbindlichkeit**

Ein Förderplan sollte für alle an der Förderung beteiligten Personen verbindlich sein. Dies wird mit einer Unterschrift kenntlich gemacht. Auch mit den SuS kann durch einen Förderkontrakt die Verbindlichkeit geschaffen und unterstützt werden.

10 **Dokumentation**

Das Festhalten der Massnahmen auf einem Plan dient der Dokumentation. Sie ist von Bedeutung beim Wechsel von Klasse oder Lehrkraft und dient zur Legitimierung der eigenen pädagogischen Arbeit gegenüber der Schuladministration.

11 **Evaluation**

Die Kontrolle des Förderplans ist nicht nur ein Mittel zur Zielüberprüfung, sondern kann auch als Qualitätsinstrument der Arbeit in der Klasse eingesetzt werden.

(vgl. Popp et al., 2017, S.28-30)

Die Bildungsdirektion Zürich (2011a) beginnt die Broschüre *Förderplanung* mit der Beschreibung einer Grundhaltung, die Qualitätskriterien zu allen Etappen der Förderplanung, also auch zum Förderplan, enthält:

- Eine systemische Sichtweise, in der die Umweltfaktoren nicht vergessen gehen.
- Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen sowie den Einbezug der Eltern und SuS.
- Einheitliche und übersichtlich strukturierte Arbeitsinstrumente, die sich am SSG und der ICF Struktur ausrichten.
- Ressourcenorientierung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.4).

Unter dem Titel *Qualitätsmerkmale von Förderplänen* werden fünf Kriterien beschrieben:

- Die im SSG vereinbarten Förderschwerpunkte und -ziele werden verfeinert, konkretisiert und etappiert.
- Die individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, die förderlichen Lernbedingungen sowie, so weit wie möglich, die Unterrichtsthemen der Regelklasse werden einbezogen.
- Für die Zielerreichung geeignete Massnahmen und Aktivitäten der Förderung, Arbeits- und Unterrichtsformen sowie Materialien werden festgelegt.
- Die Verantwortlichkeiten sind klar definiert.
- Während der Umsetzung der Förderung werden Beobachtungen, systematische Auswertungen und Beurteilungen der Lernzielerreichung festgehalten (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2011a, S.11).

3.2 Das Konstrukt „Qualität von Förderplänen“

Für die vorliegende Studie haben die Wissenschaftler Martin Venetz, Christian Keiser und Xenia Müller der HfH Zürich das Konstrukt *Qualität von Förderplänen* basierend auf theoretischen Grundlagen in die zwei Dimensionen inhaltliche und formale Aspekte aufgeteilt (Anhang):

Bei den *Inhaltlichen Aspekten 1* werden zuerst fünf Kriterien genannt:

- 1 Aus den beschriebenen **Lern- und Verhaltensvoraussetzungen** wird der Förderbedarf ersichtlich.
- 2 Die beschriebenen **Ressourcen / Stärken / Interessen** sind für die Förderung hilfreich.
- 3 Die **Förderziele** sind konkretisiert.
- 4 Die **Förderziele** sind überprüfbar.
- 5 Die **Fördermassnahmen** werden differenziert beschrieben.

In *Inhaltliche Aspekte 2* werden drei weitere Qualitätskriterien zum Inhalt genannt:

- 6 Die **Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten** sind festgehalten.
- 7 Das **Erreichen der Förderziele** wird reflektiert.
- 8 Die Förderplanelemente sind inhaltlich **kohärent**.

Vier Qualitätsmerkmale zur Dimension der *formalen Aspekte* wurden untersucht:

- 9 Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden. (Sind die Bereiche Voraussetzungen oder Ressourcen, Förderziele, Massnahmen und Zielüberprüfung vorhanden?)
- 10 Der Förderplan hat eine überschaubare Grösse (1-5 Seiten).
- 11 Es werden maximal drei Förderschwerpunkte gesetzt.
- 12 Pro Förderschwerpunkt werden maximal drei Förderziele formuliert.

Die für die Mutterstudie verwendeten inhaltlichen Kriterien entsprechen in grossen Teilen den Vorgaben des VSA und den Qualitätsmerkmalen der Literatur. Während Popp et al. (2017) ein Maximum von acht Förderzielen pro Plan empfehlen, werden in der Mutterstudie die Qualitätskriterien auch mit neun Zielen eingehalten. Die Empfehlung des VSA, so weit als möglich auf die Unterrichtsthemen der Regelklasse einzugehen, wird in der Studie nicht als Qualitätsmerkmal verwendet, andererseits macht das VSA nur wenige Angaben zu den formalen Aspekten: Die Einigung auf ein schulhauseigenes, strukturiertes Arbeitsinstrument, das sich am SSG ausrichtet, ist eine formale Vorgabe. Weiter wird empfohlen, wenige Ziele zu setzen, ohne aber von einer konkreten Anzahl Zielen oder Förderschwerpunkten zu sprechen, auch nicht von einer Seitenzahl (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.12). Die Teilnehmer haben also keine verbindlichen, numerischen Vorgaben. Die Kooperation wird in der Mutterstudie nicht als Qualitätsmerkmal des Dokuments Förderplan untersucht, nimmt dann aber im Fragebogen eine wichtige Stellung ein.

4 Das theoretische Modell zur Kooperation im Förderplanungsprozess

Dieses Kapitel geht zuerst auf die Kooperation in der Förderplanung ein, wie sie in der Theorie beschrieben wird. Danach werden die Vorgaben des Kantons Zürich erklärt. In einem zweiten Teil werden die Erkenntnisse der Mitarbeit an der Förderplanung von Eltern und SuS erläutert.

4.1 Kooperation in der Förderplanung

Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, bezeichnen Lütje-Klose und Urban (2014) eine kontinuierliche Kooperation von Lehrkräften der allgemeinen Schulformen mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften und weiteren Berufsgruppen in inklusiven Settings als zentrale Gelingensbedingung. In der vorliegenden Arbeit wird die Kooperation nicht in Bezug auf den Unterricht oder die Schulorganisation betrachtet, sondern ist auf die Kooperation in der Förderplanpraxis beschränkt.

Eine zielgerichtete Förderung ist eine komplexe Berufsaufgabe, bei der es darum geht, in Kooperation mit allen beteiligten Akteuren diagnostische, handlungsplanende, handlungspraktische sowie evaluative Schritte miteinander zu verknüpfen und aufeinander abzustimmen (vgl. Buholzer, 2014).

Eine fortlaufende Kooperation wird auch von Popp et al. (2017) gefordert:

„Kooperative Förderplanung ist der gemeinsame Prozess des Erstellens, Umsetzens, Evaluierens und Fortschreibens individueller Förderpläne im Team“ (Popp et al., 2017, S.47).

4.2 Kooperation im Förderplanungsprozess des Kantons Zürich

Im Kanton Zürich wird die Kooperation aller Beteiligten im Förderplanungszyklus mehrfach hervorgehoben, empfohlen und gesetzlich festgehalten. Sobald es aber um das Dokument Förderplan geht, wird vor allem die Zusammenarbeit der SHP mit der Klassenlehrperson betont, weitere Beteiligte werden nicht mehr genannt.

Einerseits hat der Kanton Zürich mit dem SSG-Gespräch die Weichen zu einem kooperativen Zugang zur Förderplanung gestellt. So steht im Vorwort der Broschüre zum SSG (2010):

Das im Kanton Zürich entwickelte und erprobte Verfahren «Schulische Standortgespräche» vereint folgende Ziele: Es ermöglicht das Zusammenführen verschiedener Beobachtungen, es bietet die Basis für eine gemeinsame Entscheidung und es sieht die regelmässige Überprüfung von Massnahmen vor. Auch im neuen Zürcher Volksschulgesetz ist festgehalten, dass Entscheidungen über sonderpädagogische Massnahmen von den Eltern, den zuständigen Lehrpersonen und der Schulleitung gemeinsam getroffen werden. Mit dem Verfahren «Schulische Standortgespräche» wurde hierfür ein wichtiges Arbeitsinstrument geschaffen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürichs, 2010, S.5)

Schliesslich hat die Bildungsdirektion ein Jahr später ein kurzes Merkblatt herausgegeben, indem in 13 knappen Punkten die Merkmale guter Förderplanung beschrieben sind (siehe Anhang):

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird in drei Punkten beschrieben, die Zusammenarbeit mit SuS und Eltern wird gefordert (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b).

Andererseits wird zum Dokument *Förderpläne* im Kapitel *Förderpläne gemeinsam erstellen und abgleichen* die klasseninterne Kooperation als Zielsetzung genannt:

Damit Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen am Unterricht und am sozialen Geschehen der Klasse (Regelklasse, Besondere Klasse oder Sonderschulklasse) teilhaben können, müssen die Unterrichtsplanung und der individuelle Förderplan aufeinander abgestimmt sein. Dies erfordert die Zusammenarbeit der Klassenlehrpersonen und der beteiligten sonderpädagogischen Fachpersonen und setzt ein gemeinsames Verständnis von integrativem und differenzierendem Unterrichten und Fördern voraus. Eine kooperative (Handlungs-)Planung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtsangeboten und Fördermassnahmen sind dazu notwendig (vgl. Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2011a, S.9).

Das VSA betont vor allem die Zusammenarbeit der sonderpädagogischen Fachpersonen mit den Klassenlehrkräften, wenn es um den Förderplan geht: Im Förderplan konkretisieren und verfeinern die sonderpädagogischen Fachpersonen in Absprache mit den Regelklassenlehrpersonen die im SSG vereinbarten Förderschwerpunkte und -ziele. Sie berücksichtigen dabei die förderdiagnostisch erfassten, persönlichen Lernvoraussetzungen des Schülers oder der Schülerin, legen Massnahmen und Aktivitäten (z. B. Arbeits- und Unterrichtsformen) fest und definieren die Verantwortlichkeiten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a). Andere Beteiligte, wie Fachpersonen aus der Therapie, Medizin oder Sozialpädagogik, werden beim Förderplan ebenso wenig wie die SuS oder die Eltern benannt.

4.3 Kooperation mit den Eltern

Die Elternbeteiligung am SSG-Gespräch ist in Zürich gesetzlich vorgegeben. Im aktuellen Zürcher Volksschulgesetz (VSG) ist in § 37 festgehalten, dass Entscheide über sonderpädagogische Massnahmen von den Eltern, den zuständigen Lehrpersonen und der Schulleitung gemeinsam getroffen werden.

Im VSG 40 steht: Bei den Standortgesprächen nehmen in der Regel die Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung und andere beim damaligen Entscheid involvierte Personen teil. Je nach Bedarf und veränderter Problemlage können weitere Fachpersonen beigezogen werden (vgl. Broschüre Umsetzung Volksschulgesetz, 2008, S. 38 und 41; Broschüre SSG, 2010, S.5).

Von einer Beteiligung bis zu einer Kooperation ist es allerdings noch ein weiter Weg.

4.4 Kooperation mit Schülerinnen und Schülern

Über die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den SSG-Gesprächen gibt es keine gesetzliche Vorlage im Kanton Zürich. Lienhard-Tuggener et al. (2015) meinen dazu:

„Schulische Standortgespräche sind Individuums-bezogene Gespräche: Sie drehen sich um eine bestimmte Schülerin oder einen bestimmten Schüler. Entsprechend ist es wenig einsichtig, weshalb die Person, um die es geht, nicht anwesend sein soll. Der Regelfall sollte deshalb wie folgt lauten:

Die Schülerin oder der Schüler ist bei Standortgesprächen grundsätzlich dabei. Wenn es gute Gründe gibt, das Gespräch ohne das Kind oder den Jugendlichen durchzuführen, wird ein bewusster Entscheid dazu gefällt“ (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S.114).

Popp et al. (2017) schreiben in Bezug auf die KEFF:

Es ist von einer Gleichwertigkeit aller an der Förderplanung teilnehmenden Personen einschliesslich der Schüler auszugehen. (...) Die Schüler sind Experten für ihre eigene Welt- und Selbstsicht und ihr eigenes, autonomes Handeln. Daher sollten diese in die Förderplanung, die Förderung und die Ist-Stand-Erhebung einbezogen werden. Wenn die Ziele innerhalb der Förderplanung auch die frei gewählten Ziele der Kinder und Jugendlichen sind, steigt die Wahrscheinlichkeit ihrer Erreichung. Weitergehend heisst es bei Melzer (2007): „Ein Förderprozess ohne seine (des Schülers) Motivation und Mitarbeit wird keinen Erfolg bringen“ (Melzer in Mutzeck, 2007, S.203).

5 Aktueller Forschungsstand

Obwohl der Förderplan für SuS mit einer Sonderschulverfügung im Kanton Zürich empfohlen wird und international ähnliche Vorgaben herrschen, sind Studien zu Qualität und Wirksamkeit dieses Förderkonzepts rar. Relevante Auszüge aus drei Studien (Stadt Zürich, Österreich und englischsprachiges Gebiet) zum Förderplan und der dazugehörigen Kooperation (Kanton Zürich und international) werden im Folgenden näher beschrieben. Die Studien sind chronologisch geordnet.

5.1 Evaluation von Keller und Tresch zur „Förderplanung in Kleinklassen der Stadt Zürich“ aus dem Jahr 2003

In Zürich wurden 2003 in der Studie von Keller und Tresch Befragungen mit beteiligten Personen (Eltern, Lehrkräfte, Schulpsychologen und Psychologinnen, Schulärzte und Schulärztinnen und Personen der Kreisschulpflege) durchgeführt und 20 Förderpläne von Kleinklassen ausgewertet.

In der Studie wurden formale Aspekte unter dem Titel *Aufbau des Förderplans* und inhaltliche Aspekte analysiert.

Die formalen Vorgaben nach dem damaligen Leitfaden der Stadt Zürich waren:

Der Förderplan soll aus drei Teilen bestehen und pro Teil ca. eine Seite lang sein.

1. Teil Eher administrativ: Personalien, Zweck des Berichts, kurzer Überblick über die heilpädagogischen Bereiche
2. Teil Die Bereiche mit speziellem Förderbedarf werden beschrieben.
3. Teil Konkrete Förderziele und Massnahmen werden aus dem 2. Teil abgeleitet.

Ergebnisse des formalen Aspekts:

75 % haben sich an die Länge von höchstens drei Seiten gehalten.

Der 1. Teil ist in allen Berichten enthalten. Bei rund 50 % der untersuchten Förderpläne wird diesem Teil am meisten Gewicht zugemessen.

Zwei Förderpläne (10 %) beschränken sich auf die Auflistung der Personalien und einen Gesamteindruck.

Mehr als 50 % der Förderpläne sind unvollständig.

Der 3. Teil wird stark vernachlässigt. Nur bei vier Plänen (20 %) wird er vorschriftsgemäss eingehalten, bei sechs Förderplänen (30 %) ist er gar nicht vorhanden.

Ergebnisse des inhaltlichen Aspekts:

Beim 2. Teil wurden die 23 Bereiche untersucht, die zum inhaltlichen Aspekt zur Verfügung standen: Beschrieben werden vor allem die schulischen Bereiche Rechnen und Deutsch, gefolgt von den zwei Bereichen Selbstkonzept und Selbstvertrauen sowie Lern- und Arbeitsverhalten.

Bei einigen Förderplänen stand eine Standortbestimmung der Leistung im Vordergrund. Diese Förderpläne entsprechen inhaltlich weitgehend den bekannten **Schulzeugnissen**.

Andere Lehrpersonen beschreiben die momentanen **Problembereiche und Defizite** eines Kindes. Wieder andere stellen in ihren Förderplänen die **Entwicklung** der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt. Sie versuchen die gesetzten Ziele zu überprüfen, wenn möglich Fortschritte zu erkennen und Strategien zu erarbeiten, um die Schülerin oder den Schüler in den heilpädagogisch relevanten Bereichen zu fördern.

Zusammenfassung der Autoren der Studie

Die untersuchten Förderpläne unterscheiden sich stark in ihrem Inhalt. Die meisten Förderpläne weisen einen vollständigen ersten Teil mit den Personalien der Schülerin oder des Schülers auf. Die Beschreibung der heilpädagogisch relevanten Bereiche und der Förderziele sowie -massnahmen, Inhalt des zweiten und dritten Teils des Förderplans, fallen unterschiedlich aus: die einen sind sehr ausführlich, die anderen sehr rudimentär. Die Aussagekraft beziehungsweise der Informationsgehalt der Förderpläne fällt somit sehr unterschiedlich aus. Trotzdem kann festgehalten werden, dass die meisten Förderpläne verständlich, objektiv und positiv formuliert sind.

Befragung der Beteiligten Personen:

Eltern- und SuS-Beteiligung

Es ging dabei nicht um eine aktive Beteiligung am Förderplan, sondern um eine Information, nachdem die Lehrkraft den Plan geschrieben hat.

Nahezu die Hälfte der befragten Eltern geben an, keinen Förderplan von den Lehrpersonen ihres Kindes erhalten zu haben

Alle Eltern, die einen Förderplan erhalten haben, wurden von der Lehrperson zu einem Gespräch eingeladen. Bei rund der Hälfte dieser Gespräche nahmen beide Elternteile teil. Bei jedem dritten Gespräch waren zudem die Schülerin oder der Schüler, eine Fachperson des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) und des Schulärztlichen Dienstes (SAD) oder eine andere Fachperson beteiligt.

Die Kooperation war zum Zeitpunkt der Studie noch lange nicht so implementiert wie heute. Es kommt aber ein Bedarf zum Ausdruck:

Vor allem SPD und SAD schlagen vor, die Ziele der Förderplanung durch die Einführung eines runden Tisches zu verfolgen. Alle an der Förderplanung beteiligten Personen treffen sich einmal pro Jahr, um die Standortbestimmung sowie die Förderung der Kinder anhand von konkreten Zielen und Massnahmen gemeinsam zu diskutieren und festzulegen. Dadurch müssten die Lehrpersonen diese Aufgabe nicht mehr alleine übernehmen. Durch den runden Tisch würde an die Verantwortung aller Beteiligten für die Förderung der Schülerinnen und Schüler appelliert.

Dieser Vorschlag ist ohne Zweifel überzeugend, befreit hingegen in keiner Weise von der Pflicht, Ziele und Massnahmen der Förderung in hoher Qualität schriftlich festzuhalten und im schulischen Alltag umzusetzen.

Als eine weitere Schwäche wird die mangelnde Aktualität des Förderplans erwähnt. Bei Kleinklassenschülerinnen und -schülern sei es sehr schwierig, das Verhalten oder die Leistung zu beschreiben, da diese ständig wechseln. Eine jährliche Förderplanung sei aus diesem Grund zu wenig aktuell (vgl. Tresch & Keller, 2003).

5.2 Studie von Hauer und Feyerer *Individuelle Förderpläne für Schüler/innen mit ASO-Lehrplan in Österreich aus dem Jahr 2005/2006*

In Österreich wurde 2005/2006 eine Studie zu den individuellen Förderplänen für Schüler/innen mit ASO-Lehrplan (Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule in Österreich) herausgegeben. Einige Ziele sind interessant hinsichtlich der Fragestellung der vorliegenden Arbeit:

- Wie ist der Wissenstand der Lehrer/innen bezüglich Förderplanerstellung?
- Wie sehen die Förderpläne tatsächlich aus?
- Auf welche Schwierigkeiten stossen die Lehrpersonen bei der Umsetzung?

50 Förderpläne wurden auf ihren Inhalt hin untersucht.

Die qualitative Analyse dieser 50 ausgewählten Förderpläne erfolgt zuerst zu den Bereichen Erscheinungsbild, Aufbau/Elemente und Handhabung. Anschließend wird eine Einschätzung und zusammenfassende Bewertung vorgenommen sowie eine Typologisierung versucht. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse:

Über 50 % der Berichte sind länger als fünf Seiten. Etwa 60 % benutzen einen vorgefertigten Musterplan.

Rund 75 % beinhalten Informationen zum aktuellen Entwicklungsstand und zur Lernausgangslage, bei 14 von 50 Plänen fehlen aber diese Inhalte. 84 % formulieren Förderziele, rund 50 % formulieren Fördermassnahmen, oft als Tätigkeiten. Bei 16 von 50 Plänen (32 %) kommen alle drei Elemente – Lernausgangslage, Ziele und Massnahmen – vor. Bei acht von 50 Plänen wurde die Verantwortung transparent gemacht. Zwischen 16 % und 20 % der Pläne binden die Eltern bei der Erstellung mit ein. Bei fünf Förderplänen wird eine umfassendere Kind-Umweltanalyse gemacht. Bei 0 % wird die Stimme des Schülers oder der Schülerin berücksichtigt oder eine Selbsteinschätzung aufgenommen. Die Stärken des Schülers oder der Schülerin werden in vier Plänen stichwortartig erwähnt.

Systemisch-konstruktivistisches Herangehen, indem die Aspekte der Lernumgebung bei Diagnose und Massnahmen ebenfalls berücksichtigt werden, weist kein einziger der 50 Pläne auf.

Im Zusammenhang mit der Kooperation von Eltern und SuS kann Folgendes herausgelesen werden:

„Von wirklicher Partizipation der Eltern kann aber nicht gesprochen werden, da eine solche nicht nur die Information und eventuelle Einsicht, sondern auch eine Möglichkeit zur Mitsprache bedeuten würde“, meinen die Autoren der Studie.

Zwischen 60 % und 70 % der Lehrer/innen meinen, dass Eltern in diesem Prozess keine Mitsprachemöglichkeit zusteht. Es überrascht daher nicht, wenn nur 16 bis 20 Prozent der Lehrkräfte berichten, Eltern hätten bei der Förderplanerstellung mitgearbeitet.

Noch grösser ist die Ablehnung, SuS daran zu beteiligen, nämlich 85 bis 90 Prozent.

Die meisten Lehrkräfte – unabhängig in welchem Bundesland sie arbeiten und welche Unterlagen sie verwenden – adaptieren ihren Förderplan zweimal pro Schuljahr

(vgl. Hauer und Feyerer, 2006).

5.3 Studie von Maag Merki, Kunz, Werner, & Luder *Professionelle Zusammenarbeit in Schulen* aus dem Jahr 2010

Die Studie hat 2010 das professionelle Zusammenarbeiten in Schulen des Kantons Zürich untersucht. Die Untersuchung beleuchtet unter anderem die Fragestellung, welche Aufgaben der Schule in Kooperation erstellt werden. Dabei kommt der integrativen Förderung eine bedeutende Rolle zu. 77 % der befragten Personen geben an, dass sie bei diesem Thema zusammenarbeiten. Dabei gibt es Unterschiede je nach Profession. So ist die Kooperation in der integrativen Förderung am wichtigsten für die pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen und am unwichtigsten für die Lehrpersonen ohne Klassenlehrerfunktion.

Die Qualität der Zusammenarbeit bei Themen des Förderplanungszyklus ist sehr hoch, wie die untenstehende Grafik zeigt. Die gemeinsame Reflexion ist die qualitativ höchste Stufe der Zusammenarbeit in diesem Diagramm. Allerdings wird die Häufigkeit hierbei nicht beachtet. Man kann also nur einmal im Jahr kooperieren, aber die Qualität hoch einschätzen.

(vgl. Maag Merki, Kunz, Werner & Luder, 2010, *Professionelle Zusammenarbeit in Schulen*).

Abbildung 3 Kooperationsinhalte nach dem Modus von Kooperation dargestellt (Maag Merki et al., 2010, S.45)

5.4 Literatur-Review von Blackwell und Rossetti *The development of individualized education programs: Where have we been and where should we go now?* aus dem englischsprachigen Raum aus dem Jahr 2014

William H. Blackwell und Zachary S. Rossetti haben im Jahr 2014 eine systematische Literaturreview Studie zum Thema «Individualized Education Program» (IEP) der Jahre 1998 bis 2014 im englischsprachigen Raum durchgeführt. Das IEP kann, dank SSG-Gespräch, durchaus mit dem Zürcher Förderzyklus verglichen werden.

Ergebnisse aus den 16 Jahren:

3 Studien zu Assessment / Abklärung, Einstufung, Lernvoraussetzungen

11 Studien zur Dynamik von IEP Meetings

24 Studien zum Inhalt des IEP

13 Studien zur Schülerbeteiligung am IEP-Prozess

Die meisten Studien (24) wurden also zum Inhalt des IEP durchgeführt. Darunter sind Untersuchungen zur Kontrolle der gesetzlichen Auflagen, zum Einbezug von Zielen zu Übergängen an weiterführende Institutionen und zur Rolle von webbasierten Förderplanern. Bei der Einhaltung der gesetzlichen Auflagen wurde festgestellt, dass es fehlende Kompetenzen (technisch und inhaltlich) der Schulen beim Führen von Förderplänen gibt.

Sechs Studien haben die Qualität der Programme in Bezug auf die Partizipation am Lehrplanunterricht untersucht. Verschiedene Problemstellen wurden hervorgehoben: Die erzieherische und die institutionelle Unterstützung sind ebenso wie die Zielformulierungen nicht auf Partizipation ausgerichtet. Es werden Zweifel erhoben, ob die Pläne wirklich auf die speziellen Bedürfnisse der Kinder eingehen sowie Übertritte an weiterführende Institutionen planen.

Als mögliches Mittel, um auf diese Herausforderungen einzugehen, untersuchen fünf Studien die Auswirkungen von speziellen Trainingsprogrammen zur Entwicklung der IEP. Alle Programme hatten eine positive Auswirkung auf die IEP-Inhalte. Jorgensen et al. (2007) fanden heraus, dass eine professionelle Einschätzung, die die Annahme von Kompetenzen von SuS mit intellektueller und entwicklungsbedingter Behinderung hervorhebt, zu Förderzielen führt, die eher auf den Lehrplan der Klasse ausgerichtet sind, sowie zu mehr integrierter Schulzeit in der Klasse und mehr sonderpädagogischer Unterstützung im Klassenzimmer.²

Ein letztes Untersuchungsfeld zum Inhalt der IEP hat die Anpassung und Partizipation im Fokus.

² Jorgensen et al. (2007) found that professional development emphasizing the presumption of competence in students with intellectual and developmental disabilities resulted in IEP goals and objectives focused on learning the grade-level curriculum, increased overall time in the general education classroom, and more special education and related services delivered in the general education classroom.

Interessant sind zwei Ergebnisse: Turner et al. (2000) und White et al. (2003) fanden keinen Zusammenhang zwischen der Qualität der IEPs und der Leistung der SuS.³

Drei Studien zwischen 2001 und 2007 weisen darauf hin, dass ein Mangel an Kohärenz von Diagnose und erzieherischen Massnahmen zu einer Verminderung der Qualität der Erziehungsprogramme führt.

Über die Mitwirkung der SuS gibt es folgende Erkenntnis:

Es gibt eindeutige Hinweise, dass das explizite Üben, wie an einem IEP-Prozess partizipiert werden kann, eine wirksame Strategie ist, um selbstbestimmende Fähigkeiten auszubilden, was zu mehr Teilhabe bei IEP Meetings führt und auch zu mehr Engagement in der Entwicklung eigener IEPs.

Zudem gibt es Hinweise, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen der Teilnahme der SuS am IEP Prozess und einer Steigerung der akademischen Leistung.⁴

Im Fazit stellen die Forscher fest, dass eine wichtige Möglichkeit zur Entwicklung und Verankerung bedeutender Schulbildungsmöglichkeiten für Studenten mit Behinderungen verloren geht und die Absichten des IDEIA nicht erfüllt werden, wenn der IEP nur als Papierarbeit, die verlangt wird, angesehen wird⁵ (vgl. Blackwell & Rossetti, 2014).

5.5 Zusammenfassung von Forschungsergebnissen von Popp et al. (2017) zum Sinn und Nutzen kooperativer Förderplanung

Im Buch von Popp et al. sind Forschungsergebnisse der Jahre 2005 bis 2010 zum Nutzen der Kooperation bei der Förderplanung zusammengetragen:

- Durch eine kooperative Förderplanung kann die Effektivität der Teamarbeit gesteigert werden (Straggilos & Xanthacou, 2006, S.339ff.).
- Wenn neben der Schule noch andere Partner (z. B. Therapeuten, Sozialpädagogen oder Familienbetreuer) mit dem Kind arbeiten, können durch eine kooperative Förderplanung doppelte oder sich ausschliessende Massnahmen vermieden werden. Therapeutische oder pädagogische Schwerpunkte können gezielter gesetzt werden, auch wenn dies mit Schwierigkeiten verbunden ist (Bethge, 2010).

³ Two articles (Turner et al., 2000; White et al., 2003) focused specifically on the relationship of IEP content to student performance data. Neither study found definitive relationships between the content/quality of IEPs and student performance. (Blackwell & Rossetti, 2014)

⁴ The research has provided substantial evidence that the process of engaging students in explicit instruction on how to participate in the IEP process is an effective strategy for building self-determination skills, increasing participation in IEP meetings, and engaging in the development of their own IEPs (Arndt et al., 2006; Danneker & Bottge, 2009; Hammer, 2004; Kelley et al., 2013; Konrad & Test, 2007; Konrad et al., 2006; Martin, Van Dycke, Christensen, et al., 2006; Neale & Test, 2010; Snyder, 2002; Test & Neale, 2004).

The potential importance of student participation in the IEP development process has been emphasized by results from a study (Barnard & Lechtenberger, 2010) that indicated a positive relationship between student participation in IEP meetings and increases in academic achievement.

⁵ When the IEP is viewed only as a paperwork requirement, then a crucial opportunity for developing and implementing meaningful educational experiences for students with disabilities will be missed, and the intentions of IDEIA will not be fulfilled (Blackwell & Rossetti, 2014)

IDEIA= Individuals With Disabilities Education Improvement Act, 2004

- Bei der kooperativen Förderplanung können Informationen direkt zwischen allen Beteiligten ausgetauscht werden.
- In einer kooperativen Förderplanung kommt es zur Arbeitsteilung in den Bereichen Sammeln von Informationen, Finden und Treffen von Entscheidungen sowie Durchführung und Evaluierung der Fördermassnahmen.
- In Kooperation erstellte Förderpläne sind effektiver und umfassender, da die Verbindlichkeit aufgrund der Vereinbarungen steigt.
- Das Qualitätsmerkmal der Vielseitigkeit wird durch die verschiedenen Sichtweisen der Teilnehmer sichergestellt.

(vgl. Martin 2005, S.5; Melzer 2009, S.37f.; Mutzeck & Melzer, 2007, S.200f.; in Popp, Melzer & Methner, 2010, S.47-48)

6 Herleitung und Formulieren der Forschungsfrage

Aus der Beschreibung der Ausgangslage (Kapitel 1), der Auseinandersetzung mit der Theorie des Förderprozesses und der dazugehörigen Kooperation (Kapitel 2, 3 und 4), dem Studium des aktuellen Forschungsstands (Kapitel 5) sowie aus der Auseinandersetzung mit dem Forschungsprojekt „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings“ wird folgende Fragestellung hergeleitet:

Inwiefern wird der individuelle Förderplan als kooperatives Arbeitswerkzeug im Schulalltag benutzt?

Dazu werden Unterfragen und zwei Hypothesen im Zusammenhang mit der Qualität des Förderplans formuliert:

1 Wird der Förderplan in Kooperation erstellt?

- Wer ist an der Erstellung von Förderplänen beteiligt?
- Hypothese: Je mehr Personen bei der Erstellung des Förderplans kooperieren, umso grösser ist die Qualität des Plans.

2 Wird der Förderplan kontinuierlich und kooperativ benutzt?

- Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert?
- Wer ist an der Aktualisierung beteiligt?
- Wie oft wird ein Förderplan konsultiert?
- Hypothese: Je besser der Förderplan ist, umso öfter wird er konsultiert.

3 Wissen Eltern und Schülerinnen und Schüler Bescheid über die Förderziele im Plan?

- Wissen die Eltern Bescheid über die Förderziele, die im Plan stehen?
- Wissen die Schülerinnen und Schüler (SuS) Bescheid über die Ziele, die im Plan stehen?

7 Evaluationsziele und Methode

Nachdem Fragestellungen und Hypothesen im vorangegangenen Kapitel aufgestellt wurden, folgt nun die Darstellung der methodischen Umsetzung. Hierzu werden zuerst die Evaluationsziele der Mutterstudie vorgestellt, dann wird die gewählte Methode begründet und in drei Unterkapiteln werden Befragungsdurchführung und Erhebungsmethode, Stichprobe und Operationalisierung erläutert. Außerdem wird dargestellt, in welcher Form die Datenanalyse stattgefunden hat.

7.1 Evaluationsziele der Studie „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings“

Die Daten, die zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Masterarbeit benutzt werden, stammen aus dem Studienprojekt der HfH Forscher und Forscherinnen Martin Venetz, Christian Keiser und Xenia Müller „*Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne in inklusiven Schulsettings*“:

Das Ziel der Studie ist es, zu untersuchen, wie sich der Förderplanungsprozess gestaltet und wie (und ob) Förderpläne in der Praxis eingesetzt werden. Des Weiteren soll ein Beitrag zum wahrgenommenen Nutzen und zur Qualität bzw. Effektivität individueller Förderpläne in integrativen Schulsettings geleistet werden. Konkret werden drei Fragestellungen bearbeitet:

- Welchen subjektiven Nutzen sehen an der Förderplanarbeit beteiligte Fachpersonen im (gemeinsamen) Führen individueller Förderpläne?
- Welche Beziehungen bestehen zwischen der Qualität individueller Förderpläne, deren wahrgenommenen Nutzen sowie Prozessmerkmalen der Förderplanerstellung in Teams?
- Trägt das Führen individueller Förderpläne bzw. die Qualität der Förderplaninhalte zur Erreichung vereinbarter Förderziele bei? (vgl. Venetz, Keiser & Müller, 2016/undatiert, Projektbeschreibung).

7.2 Quantitative Forschungsmethode

Um die Fragestellungen der Mutterstudie sowie die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit zu beantworten, drängt sich eine quantitative Forschungsmethode auf, bei der Zahlen und Vergleiche im Vordergrund stehen. „Es geht darum, Phänomene in Häufigkeit und Verteilung darzustellen“ (Koch, & Ellinger, 2015, S.41). Nur mit der quantitativen Methode kann es gelingen, eine Aussage zur Gesamtheit der Daten zu formulieren und darzustellen. Raithel (2006) formuliert es so: „Mit *quantitativ* ist in einer ersten Annäherung eine Abbildung des empirischen Relativs (Erfahrungstatsachen in der Erziehungswirklichkeit) auf ein numerisches Relativ (Zahlen) gemeint, mit der die komplexe Information unter Zuhilfenahme geeigneter mathematisch-statistischer Verfahren auf die „wesentlichen“ Merkmale reduziert wird“ (Raithel, 2006, S.8). Katja Koch (2015) warnt in ihrem Artikel *Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess* davor „Sklave von Technik oder Statistik“ zu werden: „Es geht nicht um die Alternative „Kopf oder Zahl“, sondern darum, Zahlen mit Köpfchen zu ermitteln, zu berechnen, auszuwerten und zu interpretieren!“

(Koch & Ellinger, 2015, S.42).

Die drei Gütekriterien der quantitativen Forschung Objektivität, Reliabilität und Validität (Diekmann, 2005 in Roos & Leutwyler, 2011, S.163; Raithel 2006, S.42) sollen so weit als möglich in die Beschreibung der Methode miteinbezogen werden.

Die Aufgliederung der quantitativen Methode in die drei Abschnitte Befragungsdurchführung und Erhebungsmethode, Stichprobe sowie Operationalisierung wurde nach Raithel (2006) durchgeführt.

7.2.1 Befragungsdurchführung und Erhebungsmethode

Die Befragungsdurchführung und die Erhebungsmethode stehen in Zusammenhang mit der Mutterstudie.

Um ihre Fragen zu beantworten, haben die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin der HfH eine Längsschnittstudie mit zwei Messzeitpunkten durchgeführt.

Beim 1. Messzeitpunkt, im Januar 2017, sind Primarschulen des Kantons Zürich aufgefordert worden, Förderpläne und ausgefüllte Fragebogen auf freiwilliger Basis einzusenden. Befragt worden sind die Personen, die an der Förderung und gegebenenfalls an der Erstellung des Förderplans beteiligt sind. Der Fragebogen beinhaltet Fragen zum subjektiv wahrgenommenen Nutzen von individuellen Förderplänen. Folgende Anzahl Fragebogen in Bezug auf die Profession sind zurückgekommen:

Tabelle 1: Rücklauf Fragebogen Messzeitpunkt 1 nach Funktion (vgl. Venetz, Keiser & Müller, 2016/undatiert, Projektbeschreibung)

Funktion	Anzahl
SHP	64
Klassenlehrperson	89
Teilpensenlehrperson	9
Weitere Fachpersonen (Logopädie, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Assistenz, Psychomotorik, Psychotherapeut, Sozialarbeit)	36
Schülerinnen/Schüler	154

Für die Mutterstudie wurden Daten zu einem zweiten Messzeitpunkt erhoben:

2. Messzeitpunkt (Mai/Juni 2017)

Der zweite Messzeitpunkt hat nach der Förderung stattgefunden. An der Standortbestimmung, an der die Zielerreichung evaluiert wird, haben alle anwesenden Personen einen Fragebogen ausgefüllt.

Für die Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit wurden die Förderpläne und die Fragebogen der fallführenden Personen (meist SHP) vom ersten Messzeitpunkt ausgewertet.

Förderpläne

Die Förderpläne wurden auf freiwilliger Basis eingesendet und anonymisiert. Für die Auswertung der Förderpläne wurde ein Auswertungsraster mit dem Konstrukt „Qualität von Förderplänen“ gebildet (siehe Kapitel 7.2.3 Operationalisierung), das mit den aktuellen, theoretischen Modellen in Übereinstimmung steht und somit das Konstrukt Qualität von Förderplänen möglichst umfassend abbildet. Die Kriterien auf dem Raster sind klar definiert, was eine standardisierte Auswertung gewährleistet. Damit ist die Unabhängigkeit von den Forschenden hoch und es kann von einer guten Inhaltsvalidität ausgegangen werden. Die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Studie birgt Einschränkungen bei der Stichprobe und somit bei der Verallgemeinerung der Ergebnisse.

Fragebogen

Wie der Fragebogen konstruiert wurde, wird im Kapitel 7.2.3 Operationalisierung erläutert. Wie schon bei den Förderplänen ist auch hier durch die Freiwilligkeit und den fehlenden direkten Kontakt mit den Forschenden die Durchführungsobjektivität gross. Eine Fragebogenerhebung hat den Vorteil, dass mit beschränkten personellen Mitteln eine relativ grosse Stichprobe erhalten werden kann, was die Zuverlässigkeit der Berechnungen erhöht. Die Fragen werden unkontrolliert beantwortet. Das hat den positiven Effekt, dass ehrlichere Antworten gegeben werden, doch auch den Nachteil, dass viele Fragen unbeantwortet bleiben können und die Befragten keine Rückfragen zum Verständnis stellen können.

7.2.2 Stichprobe

Aus 21 Gemeinden des Kantons Zürich sind auf freiwilliger Basis Daten zu der Studie geliefert worden. „Es handelt sich somit um eine willkürliche Auswahl nach dem Motto: «Man nimmt, was man kriegen kann.» Die Aufnahme von Merkmalsträgern erfolgt unkontrolliert.“ (Raithel, 2006, S.55) Trotzdem können nach Raithel (2006, S.55) damit Zusammenhangshypothesen geprüft werden. Um Aussagen über die Grundgesamtheit zu treffen, genügt die Stichprobe den wissenschaftlichen Kriterien allerdings nicht (vgl. Schnell/Hill/Esser, 2005, S.298).

In alphabetischer Reihenfolge sind die folgenden Gemeinden vertreten: Adliswil, Binz, Bülach, Dietikon (Steinmürli), Effretikon, Erlenbach, Fällanden, Kilchberg, Knonau, Küsnacht, Männedorf, Oberengstringen, Pfäffikon, Rorbas, Rüti, Schönenberg, Thalwil, Volketswil, Walisellen, Winterthur und Stadt Zürich.

Abbildung 4: An der Studie beteiligte Gemeinden. (2018, Grafik der Verfasserin)

Aus den 21 Gemeinden sind 154 Kinder für die Studie angemeldet worden. Die Kinder sind die „Falleinheit“ der Studie. Einige Lehrpersonen haben ein Kind angemeldet, andere bis zu sieben Kinder. Die Kinder haben teilweise das gleiche Fördererteam. Im Sinne der Kooperationstheorie, dass auch Eltern und SuS gleichwertige Partner bei der Förderplanung sein sollen, ist trotzdem jeder Förderplan in einer anderen Zusammensetzung entstanden und es wurde nicht nur ein Kind pro schulischem Fördererteam ausgewählt. Diese Entscheidung wurde unterstützt durch die Tatsache, dass Förderpläne mit dem gleichen Fördererteam unterschiedliche Qualitätspunkte erzielt haben.

Nicht für alle 154 Kinder wurde auch ein Förderplan eingereicht. Da es in den vorliegenden Fragestellungen aber explizit um Zusammenhänge in Verbindung mit dem Förderplan geht, wurden nur die Fälle mit dazugehörigem Förderplan berücksichtigt.

99 Förderpläne sind aus den oben dargestellten Gemeinden zurückgekommen. In der folgenden Auswertung wurden nur diese 99 Fördersituationen berücksichtigt. Die Stichprobe beruht aber immer noch auf einer willkürlichen Auswahl. Daher ist ein Rückschluss auf die Gesamtheit aller Fördersituationen im Kanton Zürich nicht möglich.

7.2.3 Operationalisierung

„Mit Operationalisierung wird die Überführung von theoretischen Begriffen in messbare Merkmale (Objekte mit Eigenschaften) gemeint“ (Raithel, 2006, S.34).

Um die Qualität der Förderpläne zu erfassen, wurde ein Auswertungsraster zum Konstrukt „Qualität von Förderplänen“ gebildet (im Anhang). Die Items (Indikatoren) anhand derer die Qualität von Förderplänen beurteilt wurde, konnten zwei Dimensionen zugeteilt werden: inhaltliche Aspekte und formale Aspekte.

Zum inhaltlichen Aspekt:

5 Items (Indikatoren) mit einer ordinalen Skalierung von 0 bis 4

3 Items mit einer ordinalen Skalierung von 1 bis 4

Zum formalen Aspekt:

1 Item mit einer ordinalen Skalierung

3 Items mit einer nominalen Skalierung

Die Bewertung der Förderpläne wurde durch drei unabhängige Personen vorgenommen. Bei Differenzen sind die Kriterien diskutiert worden und es wurde sich auf einen Wert geeinigt. Es hat eine Forschertriangulation stattgefunden, was die Auswertungsobjektivität der Ergebnisse erhöht.

Der Fragebogen der fallführenden Person (im Anhang) enthält zwei Teile.

Die Items in beiden Teilen sind nominal-, ordinal- oder intervallskaliert.

Der **1. Teil** bezieht sich auf die **Fördersituation allgemein**:

8 Items zur *Person*, die den Fragebogen ausfüllt

15 Items zum Thema *Erstellen und Führen von Förderplänen*

1 Item zur *Anzahl angemeldeter Kinder*

Der **2. Teil** bezieht sich auf **1 Kind**.

23 Items zur *Schülerin / zum Schüler*.

4 Items zu den *teambezogenen Merkmalen*.

7.3 Analyseverfahren – Arbeit mit SPSS

SPSS heisst heute IBM SPSS Statistics und ist das am häufigsten eingesetzte Softwaretool zur statistischen Datenanalyse. „Der Name SPSS stand ursprünglich als Abkürzung für die Bezeichnung *Statistical Package for the Social Sciences*“ (<https://de.wikipedia.org/wiki/SPSS>, Zugriff am 12.02.2019).

SPSS ist ein aufwendiges, voluminöses Programm, das diverse Datenanalysen möglich macht. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, hat die Universität Zürich einen digitalen Entscheidungs-Assistenten eingerichtet, der mit Fragen durch das unten abgebildete Baumdiagramm führt, mit dem Ziel, die richtige Analyse durchzuführen.

Abbildung 5: Datenanalyse mit SPSS (Schwarz & Bruderer Enzler, 2018, © Universität Zürich)

Für die vorliegenden Fragestellungen fiel die Wahl auf die Analyse der Rangkorrelationen nach Spearman, da die Voraussetzungen der nächsten Stufe nicht gegeben waren.

Voraussetzungen zu einer Analyse nach Pearson wären:

- Die Variablen sind mindestens intervallskaliert
- Die Variablen sind normalverteilt
- Der untersuchte Zusammenhang zwischen den Variablen muss linear sein

Um die Korrelation nach Spearman zu bewerten, sind die Angaben zur Signifikanz und der Effektstärke der Berechnung zentral:

Berechnung der Signifikanz (p) (zweiseitig):

Hiermit wird die Hypothese getestet, die beiden Variablen seien in der Grundgesamtheit nicht korreliert, bzw. hätten einen Korrelationskoeffizienten von 0. Je näher der Wert bei 0 ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Grundgesamtheit korrelieren (vgl. Brosius, 2017, S.268).

Statistisch signifikant ist ein p-Wert, der kleiner ist als 0,05.

Berechnung der Effektstärke

Um die Bedeutsamkeit eines Ergebnisses zu beurteilen, werden Effektstärken berechnet. Der Korrelationskoeffizient r von Spearman ist ein Mass für die Effektstärke.

Um zu bestimmen, wie gross der gefundene Zusammenhang ist, kann man sich an der Einteilung von Cohen (1992, in Schwarz & Bruderer Enzler, 2018) orientieren:

$r = .10$ entspricht einem schwachen Effekt

$r = .30$ entspricht einem mittleren Effekt

$r = .50$ entspricht einem starken Effekt

(vgl. Schwarz & Bruderer Enzler, 2018)

8 Darstellung der Ergebnisse

„Die empirische Sozialforschung hat (...) einen engen Bezug zur Statistik, denn zu den wichtigsten Aktivitäten des sozialwissenschaftlichen – wie jedes erfahrungswissenschaftlichen – Forschers zählen (1) die Beschreibung von Untersuchungseinheiten im Hinblick auf einzelne Variablen, (2) die Beschreibung der Beziehung zwischen Variablen und (3) die Generalisierung von Untersuchungseinheiten“ (Benninghaus, 2007, S.11).

Zuerst wird die Auswertung der Qualität der Förderpläne vorgenommen. Die Daten werden deskriptiv dargestellt und im Anschluss interpretiert. Anschliessend werden die Antworten des Fragebogens, die die vorliegenden Fragestellungen betreffen, dargestellt und auf ihren Zusammenhang hin zur Qualität korreliert. Schliesslich werden die Forschungsfragen im Diskussionsteil beantwortet und interpretiert.

8.1 Darstellung der Ergebnisse – Qualität der Förderpläne

In diesem Kapitel werden die Daten der Qualitätsanalyse ausgewertet, dargestellt und interpretiert. Wie im Kapitel 7.2.2 Stichprobe beschrieben, sind 99 Förderpläne analysiert worden. Zuerst werden die vier Indikatoren zur formalen Qualität einzeln dargestellt, weil aus diesen Häufigkeitsdarstellungen konkrete Aussagen gezogen werden können. Im Anschluss daran folgt eine Übersicht zur Punktezahl Qualität insgesamt, da diese im nächsten Kapitel zur Korrelationsanalyse benötigt wird.

8.1.1 Die formale Qualität der Förderpläne

Bei den vier Indikatoren (Förderplanelemente, Grösse, Anzahl Förderschwerpunkte und Anzahl Ziele) der formalen Qualität handelt es sich um nominale Skalen mit zwei oder drei Aussagen. Die Variable *Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden* gibt Auskunft über das Vorhandensein der vier Förderplanelemente: Voraussetzungen und Ressourcen, Förderziele, Massnahmen, Zielüberprüfung. Hier wurde eine dritte Grösse *teilweise* hinzugefügt.

Indikator 1 Förderplanelemente

99 Förderpläne wurden auf das Vorhandensein der vier Elemente *Voraussetzungen, Förderziele, Massnahmen und Zielüberprüfung* analysiert:

Abbildung 6: Formaler Indikator 1 zur Förderplanqualität. Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden.

Bei 11 Förderplänen (11,1 %) fehlen drei von vier Elementen.

Bei 46 Förderplänen (46,5 %) sind mindestens Ziele und Massnahmen vorhanden.

Bei 42 Förderplänen (42,5 %) sind alle vier Elemente vorhanden.

Weniger als die Hälfte der Förderpläne entsprechen den formalen Empfehlungen. Über 10 % haben ein Dokument abgegeben, das nicht als Förderplan bezeichnet werden kann, sondern zum Beispiel als Lernbericht, Lernzielaufstellung oder SSG-Protokoll.

Indikator 2 Formale Qualität Grösse

99 Förderpläne wurden auf die Anzahl Seiten analysiert:

Abbildung 7: Formaler Indikator 2 zur Seitenanzahl. Der Förderplan eine überschaubare Grösse (1-5 Seiten). Fast 90 % der Förderpläne sind nicht länger als fünf Seiten.

Indikator 3 Formale Qualität Anzahl Förderschwerpunkte

99 Förderpläne wurden auf die Anzahl Förderschwerpunkte analysiert. Aus der Theorie geht hervor, dass maximal drei Förderschwerpunkte gewählt werden sollen.

Abbildung 8: Formaler Indikator 3 zur Anzahl der Förderschwerpunkte. Es werden maximal drei Förderschwerpunkte gesetzt.

Über die Hälfte der Förderpläne enthält mehr als drei Förderschwerpunkte.

Indikator 4 Formale Qualität 4 Es werden pro Schwerpunkt maximal drei Ziele formuliert

99 Förderpläne wurden auf die Anzahl Ziele pro Förderschwerpunkt analysiert. Aus der Theorie geht hervor, dass maximal drei Ziele pro Schwerpunkt gewählt werden sollen.

Abbildung 9: Formaler Indikator 4 zur Anzahl der Ziele pro Förderschwerpunkt. Maximal drei Ziele werden empfohlen.

Bei 54 % der Pläne werden pro Förderschwerpunkt zu viele Ziele gesetzt.

8.1.2 Gesamtdarstellung Punkte Qualität

99 Förderpläne wurden eingereicht und auf die Qualität hin bewertet. Je höher die Punktezahl ist, umso grösser ist die Qualität der Pläne.

Abbildung 10: Formale Qualität. Qualitätspunkte insgesamt der Förderpläne. n= 99

Beschreibung der Darstellung

Die Streuung reicht von 9 bis 34 Punkten. Der Modus, der meistgenannte Wert, ist 26 Punkte, ebenso der Median. Der Mittelwert beträgt 24,899 Punkte, wobei der Standardfehler des Mittelwerts bei 0,47608 liegt. Die Standardabweichung, also die Streubreite, ist bei 4,73695.

8.1.3 Interpretation der Ergebnisse Qualität von Förderplänen

Das VSA Zürich macht zwar nur wenige Vorgaben zu den formalen Qualitätsansprüchen an Förderpläne. Die Förderplanelemente (Indikator 1) werden aber klar benannt. Trotzdem enthalten nur 42 % der Pläne alle vier Elemente. Zum Umfang des Förderplans (Indikator 2) gibt es keine Vorgaben. Fast 90 % haben die fünf Seiten nicht überschritten. Bei den Förderbereichen (Indikator 3) rät das VSA lediglich, „die im SSG vereinbarten Prioritäten zu setzen und einzelne Bereiche gezielt zu fokussieren“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.14). Bei den Förderzielen (Indikator 4) werden „wenige Ziele“ (ebd. S.12) empfohlen. Die Zahl zwei bis drei Förderbereiche und -ziele findet sich in der Literatur, zum Beispiel bei Popp, Melzer und Methner (2017, S.29). Die Tatsache, dass doch über die Hälfte der förderplanschreibenden Personen mehr als drei Bereiche und Ziele beschreibt, könnte darauf hindeuten, dass eine präzisere Empfehlung sinnvoll wäre. Aus dieser Stichprobe lassen sich aber keine allgemeinen Schlussfolgerungen entnehmen.

Da nur das Dokument *Förderplan* angefordert wurde, fehlt das SSG-Protokoll, das ein wichtiger Bestandteil des Zürcher Förderzyklus ist. Darin sind aber wichtige Angaben zu den Voraussetzungen und Ressourcen, Umweltfaktoren oder Verantwortlichkeiten verzeichnet. Teilweise werden diese Angaben in den schulinternen Förderplanformularen noch einmal aufgenommen oder eben nicht. Andere haben ein ausgefülltes SSG-Protokoll als Förderplan eingereicht. Ein gut ausgefülltes SSG-Protokoll mit Zielüberprüfungen erreicht bereits eine knapp überdurchschnittliche Qualitätspunktezahl von 27 Punkten, obwohl darauf die konkretisierten Ziele und auch die Massnahmen fehlen. Das SSG-Protokoll ist eine hervorragende Grundlage, um die Ziele zu konkretisieren und die Massnahmen zu definieren.

Die Ergebnisse sind mit Einschränkungen mit den Forschungsergebnissen der beschriebenen Studien zu vergleichen. Die Studie von Tresch und Keller (2003) ist in der Vorgehensweise und im geografischen Setting ähnlich, auch diese Stichprobe beruht auf freiwillig zurückgesandten Dokumenten, allerdings von Kleinklassenlehrkräften. 2003 wurden 20 Pläne in Bezug auf die Qualität ausgewertet. Ein qualitativer Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit der Studie von Tresch und Keller weist auf eine tendenziell positive Veränderung zu einer einheitlicheren Auffassung eines Förderplans hin. 89% der Förderpläne haben in der aktuellen Untersuchung mindestens Ziele und Massnahmen beschrieben, während in 2003 nur in 20 % der Pläne diese Komponenten vorschriftsgemäss ausgefüllt wurden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die aktuellen Förderpläne eher in Form eines strukturierten Rasters mit vorgegebenen Bereichen, die nicht nur die Personalien und die Förderschwerpunkte beinhalten, verfasst wurden.

In der Studie von Hauer und Feyerer aus Österreich wurde 2005/2006 landesweit eine Stichprobe nach Kriterien aus 50 Förderplänen erstellt. 83 % haben dort Ziele beschrieben, allerdings nur 50 % auch die Massnahmen. 42,5 % können in der aktuellen Studie als Förderplan bezeichnet werden, im Vergleich dazu sind es bei Hauer und Feyerer (2006) 32 %. Über 50 % haben in Österreich einen IFP geschrieben, der länger als fünf Seiten ist. Also kann auch im Vergleich zur Studie von Hauer und Feyerer (2006) in der aktuellen Untersuchung eine positive Entwicklung festgestellt werden. Eine landesweit ausgewählte Stichprobe wäre auch in der Schweiz eine sehr interessante Untersuchung, gerade mit den verschiedenen Umsetzungen in den Kantonen.

8.2 Darstellung der Ergebnisse – Kooperation bei der Erstellung der Förderpläne

8.2.1 Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt?

Von den 99 Fällen, für die ein IFP eingereicht wurde, hat bei 93 Fällen die fallführende Person Angaben zur Beteiligung an der Erstellung der Förderpläne gemacht. Auf dem Fragebogen sah das Item wie folgt aus, woran ersichtlich wird, dass Mehrfachnennungen möglich waren. Die Frage bezieht sich auf 1.17: Wurde für diesen Schüler/diese Schülerin einen Förderplan erstellt?

1.18 Falls ja: Wer war an der Erstellung des Förderplans beteiligt?

→ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Teilpensenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistentz	<input type="radio"/> 0/1
Eltern	<input type="radio"/> 0/1
Der Schüler/die Schülerin selber	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

Abbildung 11: Auszug Fragebogen fallführende Person. 1. Messzeitpunkt (Venetz, Keiser & Müller, 2016b)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Auswertung der Mehrfachantworten, sowohl die Berechnungstabelle, wie die grafische Darstellung übernommen.

Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt?

Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt?	Antworten		Prozent der Fälle
	N	Prozent	
SHP	91	44,6%	97,8%
Klassenlehrperson	61	29,9%	65,6%
Teilpensenlehrperson	4	2,0%	4,3%
DAZ-Lehrperson	9	4,4%	9,7%
Klassenassistenz	5	2,5%	5,4%
Eltern	13	6,4%	14,0%
Schüler/Schülerin	7	3,4%	7,5%
Andere	14	6,9%	15,1%
Gesamt	204	100,0%	219,4%

Abbildung 12: Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? Mehrfachantworten n=93

Grafisch dargestellt:

Abbildung 13: Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? Grafik Mehrfachantworten n=93

8.2.2 Wie viele Personen kooperieren bei der Erstellung der Förderpläne?

Für diese Darstellung wurde eine neue Variable mit der Summe der Anzahl Personen gebildet.

Abbildung 14: Wie viele Personen waren an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? n= 93

8.2.3 Beschreibung der Ergebnisse: Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt?

Die Schulische Heilpädagogin ist bei fast allen Fällen, also 97,8 %, an der Erstellung der Förderpläne beteiligt. In den beiden anderen Fällen ist nicht die SHP, sondern eine Begleitpädagogin und eine DaZ-Lehrperson die fallführenden Personen. Bei fast zwei Drittel der Fälle (65,6 %) wird die Klassenlehrperson miteinbezogen. Knapp über 30% der Förderpläne werden von 1 Person alleine erstellt. Am wenigsten involviert in die Erstellung werden die Teilpensenlehrpersonen mit 4,3 %. Die Eltern- und Schülerbeteiligung wird mit der Prozentzahl von 14 % und 7,5 % gemessen. Andere Personen, die miteinbezogen wurden, sind: Logopädinnen 10 Fälle, Schulleiter 1 Fall, PMT 1 Fall, IF Lehrperson 1 Fall, Begleitpädagogin 1 Fall.

Die Streuung reicht von einer Person, die den IFP alleine erstellt, bis zu fünf Personen, die beteiligt sind. Der Modus und der Median sind zwei Personen, die kooperieren.

8.2.4 Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl beteiligter Personen an der Erstellung der Förderpläne und deren Qualität?

Hypothese: Je mehr Personen an der Erstellung des Förderplans kooperieren, umso grösser ist die Qualität des Plans.

Nur die Fälle, die Angaben zu beiden Items Qualität und Beteiligte an der Erstellung des IFP beinhalten, wurden für die Berechnung verwendet. Es sind 93 Fälle.

Auf dem Streudiagramm sieht der Zusammenhang wie folgt aus:

Abbildung 15: Streudiagramm. Zusammenhang Qualitätspunkte Förderplan und Anzahl beteiligter Personen an der Erstellung des Plans.

Die Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho ermittelt folgende Ergebnisse:

Tabelle 2: Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho. Zusammenhang Qualitätspunkte und Anzahl Personen an der Erstellung der Pläne (n=93).

		Korrelationen		
			Punkte_Qualität	S_Erst_Bet
Spearman-Rho	Punkte_Qualität	Korrelationskoeffizient	1,000	,097
		Sig. (2-seitig)	.	,353
		N	99	93
	S_Erst_Bet	Korrelationskoeffizient	,097	1,000
		Sig. (2-seitig)	,353	.
		N	93	93

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den zwei Variablen Qualität und Anzahl beteiligte Personen an der Erstellung des IFP. Der Korrelationskoeffizient ist mit ,097 kleiner als 0,1 und hat keine nennbare Effektstärke. Die Signifikanz ist grösser als 0,05, daher können keine allgemeinen Aussagen zum Zusammenhang getroffen werden. Die drei Fälle, bei denen fünf Personen zusammengearbeitet haben, haben alle eine aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Förderpläne durch die Eltern gezeigt, zwei davon auch noch die der SuS.

8.3 Kontinuierliche kooperative Benutzung des Förderplans:

8.3.1 Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert und wer ist an der Aktualisierung beteiligt?

Im Fragebogen der fallführenden Person werden dazu bei 1.22 und 1.23 um unten abgebildete Informationen gebeten. Diese Informationen beziehen sich auf einen konkreten Fall und auf Item 1.17 Wurde für diesen Schüler oder diese Schülerin einen Förderplan erstellt? Bei 1.23 sind Mehrfachantworten möglich.

1.22 Falls ja: Wird der Förderplan nach dem Erstellen regelmässig aktualisiert?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.23 Falls ja: Wer ist bei der Aktualisierung des Förderplans aktiv beteiligt?

→ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Teilpensenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistenz	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

Abbildung 16: Auszug Fragebogen fallführende Person. 1. Messzeitpunkt (Venetz, Keiser & Müller, 2016b)

8.3.2 Darstellung der Ergebnisse: Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert?

Um diese Frage zu beantworten, wurden nur die Fälle ausgewählt, für die ein IFP eingereicht wurde. Von diesen 99 Fällen, haben 11 keine Angaben zu dieser Frage gemacht. Es bleibt also eine Stichprobe von 88 Fällen übrig.

Abbildung 17: Wird der Förderplan nach dem Erstellen regelmässig aktualisiert? (n=88)

Fast 80 % der fallführenden Personen, die die Frage beantwortet haben, geben an, dass sie den Förderplan regelmässig aktualisieren.

8.3.3 Darstellung der Ergebnisse: Wer ist an der Aktualisierung beteiligt?

Von den oben genannten 88 Fällen sind bei 68 Fällen Angaben zur Beteiligung gemacht worden, Mehrfachnennungen sind möglich. Für die Darstellung der Mehrfachantworten wird sowohl die Berechnung, wie auch die grafische Umsetzung miteinbezogen.

Tabelle 3: Wer ist an der Aktualisierung beteiligt? Mehrfachnennungen n=68

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Personen Wer ist an der Aktualisierung aktiv beteiligt?	SHP	66	54,1%	97,1%
	Klassenlehrperson	36	29,5%	52,9%
	Teilpensenlehrperson	4	3,3%	5,9%
	DAZ-Lehrperson	4	3,3%	5,9%
	Klassenassistentz	5	4,1%	7,4%
	Andere	7	5,7%	10,3%
Gesamt		122	100,0%	179,4%

Grafische Darstellung der beteiligten Personen (n= 68) Mehrfachantworten

Abbildung 18: Grafik: Wer ist an der Aktualisierung beteiligt? Mehrfachnennungen n=68

Beschreibung der Ergebnisse:

Die SHP ist in fast allen Fällen diejenige Person, die die Aktualisierung durchführt. In den zwei anderen Fällen ist keine SHP die fallführende Person, sondern eine Begleitpädagogin und eine DaZ-Lehrperson. Bei gut der Hälfte der Aktualisierungen wird die KLP hinzugezogen.

(Bei der Erstellung der Pläne waren die KLP noch zu zwei Dritteln beteiligt.) Andere beteiligte Lehrpersonen und Therapiefachkräfte werden selten (unter 8 %) erwähnt. Nach der aktiven Beteiligung der Eltern oder der SuS bei der Aktualisierung wird nicht gefragt und sie werden bei „andere“ nicht genannt. Unter *andere* werden notiert: sechsmal die Logopädinnen, einmal zusammen mit der Psychomotorik-Therapeutin, eine Begleitpädagogin. Diese Prozentzahlen beziehen sich nur auf die 68 Fälle, bei denen Angaben zur Beteiligung an der Aktualisierung gemacht worden sind.

8.3.4 Wie oft wird ein Förderplan konsultiert?

Auf dem Fragebogen der SHP bezieht sich diese Frage nicht auf bestimmte SuS, sondern es ist eine allgemeine Einschätzung, die die SHP vorgenommen hat. Die Frage bezieht sich auf 2.5 *Fördern Sie zurzeit Schüler/innen, welche einen Förderplan haben?*

2.6 Falls ja: Wie oft konsultieren Sie etwa den Förderplan eines Schülers/einer Schülerin?

Einmal wöchentlich	Alle zwei Wochen	Einmal monatlich	Einmal pro Quartal	Einmal pro Semester	Weniger
①	②	③	④	⑤	⑥

Abbildung 19: Auszug Fragebogen fallführende Person. 1. Messzeitpunkt (Venetz, Keiser & Müller, 2016b)

Für diese Auswertung werden nur die Angaben der Fälle berücksichtigt, für die ein Förderplan eingereicht wurde; das sind 99 Fälle. Vier davon haben zwar einen Plan eingereicht, aber keine Angaben zu dieser Frage gemacht. Für die spätere Korrelationsanalyse ist diese Variable umkodiert worden. Auf dem Originalfragebogen sind die Angaben auf der x-Achse von rechts nach links aufgeführt.

Abbildung 20: Wie oft konsultieren Sie den IFP? (n=99; von links nach rechts Code 1-7)

Der Modus, der meistgenannte Wert, ist einmal monatlich (4) mit über 35 %. Die Formulierung „mindestens einmal im Monat“ trifft auf 64,64% der Förderpläne zu. Der Mittelwert liegt bei 4,0526, auch der Median ist bei 4,0. Weniger als einmal pro Quartal werden etwa 6 % der Förderpläne angeschaut. 15 Pläne von 99 werden wöchentlich angeschaut.

8.3.5 Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Förderpläne und der Häufigkeit der Konsultationen?

- Hypothese: Je besser der Förderplan ist, umso öfter wird er konsultiert

Um einen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen auszurechnen, wurde eine Korrelationsanalyse nach Spearman für ordinale Variablen durchgeführt. Alle Fälle, bei denen eine der zwei Angaben fehlte, wurden entfernt. Bei 95 Fällen gibt es Daten zur Qualität und zur Häufigkeit der Konsultation.

Tabelle 4: Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho. Zusammenhang Qualitätspunkte und Frequenz Konsultationen des IFP.

Korrelationen			Punkte_ Qualität	Wie oft konsultieren Sie den IFP
Spearman-Rho	Punkte_ Qualität	Korrelationskoeffizient	1,000	-,200
		Sig. (2-seitig)	.	,052
		N	95	95
	Wie oft konsultieren Sie den IFP	Korrelationskoeffizient	-,200	1,000
		Sig. (2-seitig)	,052	.
		N	95	95

Der Korrelationskoeffizient ist -,200. Das ist eine schwache, negative Effektstärke. Der Wert für die Signifikanz (p) ist 0,052. Damit der Zusammenhang statistisch signifikant ist, muss der p-Wert kleiner als 0,05 sein. Es liegt also kein signifikanter Zusammenhang vor und es können keine allgemeinen Aussagen über die Korrelation der zwei Größen Qualität und Häufigkeit der Konsultationen des IFP getroffen werden.

Auf dem Streudiagramm sieht dies folgendermassen aus:

Abbildung 21: Streudiagramm. Zusammenhang Qualitätspunkte Förderplan und Häufigkeit der Konsultationen

Beschreibung der Ergebnisse

Auch wenn ein Förderplan wenige Qualitätspunkte bekommen hat, wird er regelmässig angeschaut. Der Förderplan, der weniger als einmal pro Semester konsultiert worden ist, liegt qualitativ knapp über dem Durchschnitt. Die Förderpläne, die wöchentlich angeschaut werden, haben eine sehr grosse Streuung in der Qualität.

8.4 Kooperation mit den Eltern und SuS in Bezug auf den Förderplan

8.4.1 Sind die Eltern an der Erstellung des Förderplans beteiligt?

Von den 99 Fällen, bei denen ein Förderplan eingereicht wurde, sind bei sechs Fällen keine Angaben zur Beteiligung an der Erstellung der Förderpläne gemacht worden. 93 Fälle konnten auf die Elternbeteiligung ausgewertet werden.

Tabelle 5: Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? Ausgewertet auf die Antwort Eltern.

[Eltern] Wer war an der Erstellung des Förderplans beteiligt?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nicht Gewählt	80	80,8	86,0	86,0
	Ja	13	13,1	14,0	100,0
	Gesamt	93	93,9	100,0	
Fehlend	logisches Missing	3	3,0		
	Missing	3	3,0		
	Gesamt	6	6,1		
Gesamt		99	100,0		

An der Erstellung der Förderpläne sind bei der vorliegenden Untersuchung 14 % der Eltern beteiligt. Von 93 Fällen, die dazu eine Angabe gemacht haben, sind das 13 Fälle.

8.4.2 Wie gut kennen die Eltern die Förderziele?

Im Fragebogen wurden die fallführenden Personen gefragt, wie gut, ihrer Ansicht nach, die Eltern die Förderziele kennen.

93 fallführende Personen haben dazu eine Angabe gemacht.

Abbildung 22: Wie gut kennen die Eltern die im Förderplan festgehaltenen Ziele? (n=93)

Der Modus, der meistgenannte Wert, ist „eher gut“. Zusammen mit „gut“ und „sehr gut“ lässt sich sagen, dass 71 % der Eltern einigermaßen über die Ziele informiert sind.

8.4.3 Sind die SuS an der Erstellung des Förderplans beteiligt?

Von den 99 Fällen, bei denen ein Förderplan eingereicht wurde, sind bei sechs Fällen keine Angaben zur Beteiligung an der Erstellung der Förderpläne gemacht worden. 93 Fälle konnten auf die SuS-Beteiligung ausgewertet werden.

Tabelle 6: Wer war an der Erstellung des Förderplans beteiligt? Auswertung auf die Antwort Schüler/Schülerin

[Schüler/Schülerin] Wer war an der Erstellung des Förderplans beteiligt?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nicht Gewählt	86	86,9	92,5	92,5
	Ja	7	7,1	7,5	100,0
	Gesamt	93	93,9	100,0	
Fehlend	logisches Missing	3	3,0		
	Missing	3	3,0		
	Gesamt	6	6,1		
Gesamt		99	100,0		

An der Erstellung der Förderpläne sind laut Statistik 7,5 % der SuS beteiligt. Das sind sieben Förderpläne von 93, die mit der Beteiligung der Kinder erstellt worden sind.

8.4.4 Wie gut kennen die SuS die Förderziele?

Im Fragebogen wurden die fallführenden Personen gefragt, wie gut ihrer Ansicht nach die SuS die Förderziele kennen.

Abbildung 23: Wie gut kennt dieser Schüler/diese Schülerin die im Förderplan festgehaltenen Ziele? (n=91)

Beschreibung der Ergebnisse

Im Vergleich zur vorhergehenden Frage, wie gut die Eltern die Ziele kennen, fehlt hier auf dem Fragebogen die Aussage: «Ich weiss es nicht.» Der Modus, der meistgenannte Wert, ist „eher gut“. Werden dazu „gut“ und „sehr gut“ gerechnet, weiss gut die Hälfte der SuS (51,7 %) einigermaßen Bescheid über die zu erreichenden Ziele. Der zweitmeistgenannte Wert ist „eher schlecht“, dieser wird nur bei einem Fall weniger gewählt als der Modus.

9 Diskussion

In diesem Kapitel soll zunächst auf die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage eingegangen werden. Ebenso werden die bedeutendsten Ergebnisse der Untersuchung mit den behandelten Themenbereichen und Feldern des Theorieteils der vorliegenden Arbeit in Zusammenhang gebracht. Im Anschluss daran werden Kritikpunkte behandelt, welche bei der Arbeit mit der Studie zum Vorschein kamen, und Anregungen für die Praxis gegeben.

9.1 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden zuerst die Unterfragen beantwortet und die Hypothesen geprüft, um dann im Anschluss zur Beantwortung der Ausgangsfrage **Inwiefern wird der individuelle Förderplan als kooperatives Arbeitswerkzeug im Alltag benutzt?** zu gelangen.

9.1.2 Wird der Förderplan in Kooperation erstellt?

Bei rund einem Drittel der eingereichten Förderpläne wurde der IFP von der fallführenden Person (meist eine SHP) im Alleingang erstellt. Bei zwei Dritteln ist mindestens die Klassenlehrperson beteiligt. Die Eltern sind als Mitgestalter des Förderplans mit 14 % dabei, das heisst bei 13 von 93 Plänen haben die Eltern mitgearbeitet, bei zehn Plänen die Logopädin. Alle anderen Beteiligten bleiben unter 10 %.

Förderpläne werden zu zwei Dritteln in Zusammenarbeit der fallführenden Person mit der Klassenlehrperson erstellt.

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass das SSG-Gespräch, an dem sicher die Eltern, vielleicht auch die Kinder, oft die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen oder Therapeutinnen und Therapeuten anwesend sind, mit der Festlegung der Förderschwerpunkte, dem Herausarbeiten der systemischen Sichtweise, der Besprechung, welche Stärken für die Förderschwerpunkte von Vorteil sind, nicht als aktive Beteiligung am Förderplan wahrgenommen wird oder die Frage allein auf das Niederschreiben des IFP bezogen wurde. Von den Vorteilen der Kooperation, die das Klassenzimmer verlässt und die in der Theorie begründet sind (vgl. Popp et al., 2010, S.47-48) kann so nur bedingt profitiert werden.

Aus der Studie von Hauer und Feyerer aus Österreich aus dem Jahr 2006 geht hervor, dass damals viele Lehrkräfte gegen den Einbezug der Eltern (60-70 %) und der Kinder (80-90 %) in die Förderung waren (vgl. Hauer und Feyerer, 2006, S.25). Inzwischen gibt es gesetzliche Grundlagen, die einen Einbezug der Eltern in die Förderung vorsehen. Diese werden in Bezug auf das Dokument Förderplan nicht eingehalten, ebenso wenig wie der Appell aus der Theorie (vgl. Kap.4.4), die Kinder miteinzubeziehen, um eine effektivere und motivierende Förderung zu gestalten. Die Analyse der Literatur-Review von Blackwell und Rossetti (2014) hat gezeigt, dass gerade Kinder lernen müssen, sich an solchen Prozessen zu beteiligen, was wiederum einen positiven Effekt auf das Erlernen von selbstbestimmenden Fähigkeiten der Kinder hat. Eine weitere Untersuchung aus der Literatur-Review belegt sogar einen positiven Zusammenhang zwischen der Beteiligung der Kinder am IEP und der Steigerung der akademischen Leistung.

9.1.2.3 Hypothese: Je mehr Personen an der Erstellung des Förderplans kooperieren, umso grösser ist die Qualität des Plans.

Die Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho ergibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl Personen, die an der Erstellung beteiligt sind, und der Qualitätsanalyse des Dokuments Förderplan. Die Hypothese wird durch die vorliegenden Daten nicht bestätigt. Einige Vermutungen zu diesem Ergebnis:

- Der Förderplan wurde anhand des SSG-Protokoll nur von einer Person erstellt, die dabei aber alle Infos der Beteiligten einfließen liess, die anderen Beteiligten sind als solche nicht mehr erkennbar.
- Der Förderplan wurde bei der Erstellung nicht als Dokument mit Kooperationsfunktion wahrgenommen, sondern als Pflicht der SHP und der KLP, den Plan vorschriftsgemäss auszufüllen.

9.1.3.1 Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert?

Der Förderplan wird in fast 80 % der Fälle regelmässig aktualisiert. Hier ist eine kritische Betrachtung der Stichprobe angebracht. Von den Fällen, für die auf freiwilliger Basis ein Förderplan eingesendet worden ist, sind die aussortiert worden, bei denen diese Frage nicht beantwortet wurde (über 10 %). Von den verbleibenden 88 Fällen haben 80 % angegeben, dass sie den Förderplan regelmässig aktualisieren. Trotzdem ist eine klare Tendenz zu erkennen, von einem statischen Plan zu einem Arbeitsdokument, das fortlaufend geändert und bearbeitet werden soll.

9.1.3.2 Wer ist an der Aktualisierung beteiligt?

Die Frage ist nur bei zwei Dritteln der Fälle beantwortet worden (n=68). Bei 31 Fällen ist sie unbeantwortet geblieben. Die Aktualisierung erfolgt bei 68 Plänen durch die fallführende Person. Bei 52,9 % wird auch die KLP hinzugezogen. Andere Personen beteiligen sich bei fünf oder weniger Plänen der Aktualisierung, was also eine Ausnahme darstellt. Es ist davon auszugehen, dass der IFP ein Arbeitsinstrument der SHP und bei gut der Hälfte der Fälle auch der KLP ist.

9.1.3.3 Wie oft wird ein Förderplan konsultiert?

Der meistgenannte Wert (35 %) bei der Konsultation ist einmal im Monat. Die Aussage *mindestens einmal im Monat* trifft sogar auf 64 % der Fälle zu. 15 Pläne von 99 werden wöchentlich angeschaut. Weniger als einmal pro Quartal werden etwa 6 % der Förderpläne angeschaut.

9.1.3.4 Hypothese: Je besser der Förderplan ist, umso öfter wird er konsultiert.

Die Hypothese wird nicht bestätigt. Es gibt keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Qualität der Förderpläne und der Frequenz der Konsultation. Vermutungen zu diesem Ergebnis:

- Vielleicht gibt es in einigen Schulen eine Konsultationspflicht pro Monat.
- IFP, die länger als fünf Seiten sind, oder zu viele Förderziele beinhalten (negatives Qualitätsmerkmal), muss man öfter ansehen, da sie zu viele Informationen enthalten.

9.1.3.5 Wird der Förderplan kontinuierlich und kooperativ benutzt?

Der Förderplan wird kontinuierlich als Arbeitswerkzeug benutzt, er wird regelmässig konsultiert und aktualisiert. Es scheint im Vergleich zu den Studien von Tresch und Keller (2003) und Hauer und Feyerer (2006), wo von ein bis zwei Konsultationen pro Jahr gesprochen wird, eine klare Tendenz zu einem Arbeitsdokument zu geben, das regelmässig konsultiert und aktualisiert wird.

Der Förderplan wird aber auch heute nur bedingt kooperativ benutzt. Er ist vor allem das Arbeitsdokument der SHP, manchmal noch der Klassenlehrperson. Die Kooperation, wenn sie nach dem Erstellen überhaupt stattfindet, verlässt das Klassenzimmer nicht. Die Tendenz der Studie von Maag Merki et. al. (2010), nämlich dass die Kooperation in der integrativen Förderung am wichtigsten für die pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen und am unwichtigsten für die Lehrpersonen ohne Klassenlehrerfunktion ist, wurde bestätigt, wenn man unter pädagogisch-therapeutisch die SHP meint. Der IFP wird regelmässig konsultiert und aktualisiert, das ist ein enormer Arbeitsaufwand von dem viele Beteiligte profitieren könnten.

9.1.4 Wissen Eltern und Schülerinnen und Schüler Bescheid über die Förderziele im Plan?

9.1.4.1 Wissen die Eltern Bescheid über die Förderziele, die im Plan stehen?

Über 70 % der Eltern wissen, gemäss fallführender Person, eher gut bis sehr gut Bescheid über die Förderziele, obwohl nur 14 % der Eltern aktiv an der Erstellung des Förderplans beteiligt sind und später gar nichts mehr mit dem Plan zu tun haben. Daraus lässt sich schliessen, dass die Förderziele in diesen Fällen anders kommuniziert werden müssen. Interessant wäre zu wissen, in welcher Form das geschieht.

Die Eltern müssen per Gesetz am SSG-Gespräch dabei sein, denn dort werden die Förderschwerpunkte gemeinsam festgelegt. Das wurde von den fallführenden Personen wahrscheinlich nicht als Beteiligung am Förderplan gewertet. Die Tendenz der Werte bestätigt die Studienergebnisse von Blackwell und Rossetti (2014), wonach die Eltern eher eine passive, beisitzende Rolle an der Förderplanung haben. Wenn die Eltern nicht an der Erstellung der Förderpläne beteiligt waren und auch später nicht mehr in den Förderplan involviert werden, muss die Information über die Ziele anders verlaufen. Aus dem Fragebogen der SHP geht hervor, dass knapp ein Drittel der Eltern nicht gut über die Ziele Bescheid weiss. Die Aussagen der Eltern selber zu den Förderzielen am 2. Messzeitpunkt dürfen in der Gesamtauswertung der Mutterstudie mit Spannung erwartet werden.

9.1.4.2 Wissen die Schülerinnen und Schüler Bescheid über die Ziele, die im Plan stehen?

Gut die Hälfte der SuS weiss, gemäss Fragebogen SHP, einigermaßen (eher gut bis sehr gut) Bescheid über ihre zu erreichenden Ziele. 23,1 % wissen schlecht bis gar nicht Bescheid über die Förderziele. Der meistgenannte Wert ist zwar mit 26,37 % eher gut, liegt aber nur 1,1 % über eher schlecht. Bei den SuS nehmen lediglich 7,5 % an der Erstellung der Förderpläne teil, es ist aber davon auszugehen, dass die SuS in Kontakt mit der SHP sind und regelmässig an ihren Zielen arbeiten. Interessant wird auch hier in der Gesamtauswertung der Mutterstudie der Vergleich zu den Selbsteinschätzungen der SuS sein.

9.2 Inwiefern wird der individuelle Förderplan als kooperatives Arbeitswerkzeug im Schulalltag benutzt?

Die Übersicht über die verschiedenen Befunde hat deutlich gemacht, dass der IFP tendenziell als klasseninternes Arbeitswerkzeug der SHP genutzt wird, das regelmässig konsultiert und aktualisiert wird. Knapp über 30 % der untersuchten Förderpläne wurden im Alleingang erstellt, bei der Aktualisierung sind es sogar 50 %. Wenn eine Kooperation in der Erstellung und Fortschreibung des IFP stattfindet, so ist es meist mit der KLP. Bei der Erstellung arbeiten zwei Drittel der fallführenden Personen mit der KLP zusammen, bei der Fortschreibung noch etwa die Hälfte. Die Eltern sind mit 14 % an der Erstellung beteiligt, während die Kooperation mit anderen Beteiligten gering ist. Ob ein IFP in Kooperation erstellt worden ist oder nicht, beeinflusst die Qualität des Dokuments nicht nachweisbar. Fast 80 % der Förderpläne werden regelmässig aktualisiert und mit einer meistgenannten Frequenz von einmal im Monat konsultiert. Das deutet auf eine regelmässige und aktive Benutzung der IFP.

Es konnte kein signifikanter Zusammenhang der Qualität des IFP und der Häufigkeit der Konsultationen festgestellt werden. Bessere Förderpläne werden nicht öfter konsultiert. 70 % der Eltern und 50 % der SuS wissen eher gut bis sehr gut Bescheid über die Ziele, die im Förderplan stehen.

Einige wenige Förderteams nutzen die Kooperation mit Eltern und SuS und Therapiefachkräften bei der Erstellung der Pläne, womit sie vom Informationsaustausch während der Arbeit am Förderplan profitieren. Wie die anderen fallführenden Personen die Informationen weitergeben, wird aus den IFP-Dokumenten nicht ersichtlich. Lütje-Klose und Urban (2014) beschreiben eine kontinuierliche Kooperation von Lehrkräften der allgemeinen Schulformen mit sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften und weiteren Berufsgruppen in inklusiven Settings als zentrale Gelingensbedingung. Mit den Ebenen der Kooperation von Lütje-Klose und Urban (2014) könnte nach Faktoren gesucht werden, die eine bessere und schlussendlich ökonomischere Kooperation fördern könnten. Wie steht es mit der gegenseitigen Wertschätzung auf der individuellen Ebene, sind Zeitgefässe und Gespräche auf der institutionellen Ebene für die Kooperation eingebaut worden? Ist der Förderplan zugänglich für alle Beteiligten, so dass auch die Turn- und Handarbeitslehrkräfte Bescheid über die Ziele und die Ressourcen der Kinder wissen?

10 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen

Bei einer Stichprobe, die sich auf freiwillig eingesandte Dokumente bezieht, ist davon auszugehen, dass bei den beteiligten Lehrkräften ein Interesse am Thema und eine tatsächliche Anwendung der Förderpläne vorliegen. Für die Forschungsfrage wurden nur Fälle berücksichtigt, für die effektiv ein Förderplan gemacht wurde. Die Daten der Studie zu Kindern, die zwar angemeldet wurden, aber für die kein Förderplan geschrieben wurde, sind nicht berücksichtigt worden. Es ist anzunehmen, dass die vorliegende Stichprobe eine höhere Qualität der Förderpläne aufweist als eine nichtwillkürliche Stichprobe. Der Förderplan hängt im Förderplanungszyklus des Kantons Zürich stark mit dem SSG-Verfahren zusammen. Das daraus resultierende Dokument, das Protokoll des SSG, wurde nicht zur Auswertung der Förderpläne beigezogen. Einige Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel die Verantwortlichkeiten für die Förderschwerpunkte oder die Ressourcen der Kinder, sollen auf diesem Protokoll benannt werden. Wenn diese Informationen vom Protokoll nicht in den Förderplan übertragen wurden, waren sie für die Qualitätsauswertung der vorliegenden Arbeit nicht ersichtlich und es gab dafür keine Qualitätspunkte.

Die Fragebogen wurden von den befragten Personen selber ausgefüllt. Diese hatten die Möglichkeit, eine Frage unbeantwortet zu lassen. So haben auf die Frage «Aktualisieren Sie den Förderplan regelmässig?» gut 10 % keine Antwort gegeben. Von den übrigen Fällen haben dann fast 80 % die Frage bejaht.

11 Weiterführende Fragen

Die Auswertung der Mutterstudie „Nutzen und Effektivität individueller Förderpläne“ arbeitet mit dem gesamten Datensatz als Längsschnittstudie. Es gilt mit Spannung zu erwarten, was sich in jenem Bericht lesen lässt und wie die Ergebnisse zur vorliegenden Arbeit in Bezug gebracht werden können. Einige Fragen dazu wurden in den Ergebnissen schon angesprochen.

So wird es sicher interessant sein, die Fragebögen der Eltern und Kinder mit den Antworten der SHP zu vergleichen. Zwei Masterarbeiten, die mit den vorliegenden Daten gearbeitet haben, sind schon erschienen: eine Masterarbeit zum Thema *Förderziele* (Andrea Thür) und eine Masterarbeit zum Thema *Förderplanung und Arbeitsbelastung* (Monica Thöny). Der grosse Datensatz der Mutterstudie würde noch viele weitergehende Fragestellungen ermöglichen.

Die Fragen zur Kooperation haben sich in dieser Untersuchung auf eine „Beteiligung“ beschränkt. Viele Fragen zur Qualität der Zusammenarbeit im Förderplanprozess bleiben so unbeantwortet, ebenso wie alternative Kooperationsgefässe in diesem Prozess. Wie wissen die Eltern und SuS Bescheid über die Ziele, finden regelmässige Gespräche statt oder haben die Eltern elektronischen Zugang zum Förderplan?

Die Regulierung der Förderpläne ist in der Schweiz nicht einheitlich, das heisst aber auch, dass in den Kantonen ganz unterschiedliche Erfahrungen im Schulalltag gemacht werden. Hier würde es viel Potenzial zu Austausch und Forschung geben.

12 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

In Anbetracht der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und den persönlichen Erfahrungen im Verlauf der Intervention lassen sich für die heilpädagogische Praxis folgende Schlussfolgerungen formulieren:

Zürich hat mit dem SSG-Gespräch ein gutes, auf Kooperation ausgelegtes Arbeitsinstrument geschaffen. Viele Qualitätskriterien können mit einem SSG-Gespräch und Protokoll erfüllt werden. Der Schritt zu einem qualitativ guten Förderplan mit den konkreten Massnahmen und Feinzielen sowie zu der regelmässigen Überprüfung und Anpassung müsste zu bewältigen sein. Einige elektronische Förderplanprogramme versuchen, hierbei Hilfestellung zu leisten. Wie die Förderpläne erstellt wurden, ob elektronisch, auf einem Förderplantool oder einfach in eine Matrix auf dem Computer eingeschrieben oder auf Papier, wurde in dieser Arbeit nicht untersucht. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass die Kooperation am SSG-Gespräch nicht als Beitrag zum Förderplan wahrgenommen wird und die SHP alleine oder mit der KLP einen Plan mit der konkreten Umsetzung ausarbeiten, den sie dann regelmässig konsultieren und aktualisieren. Die Vorgaben der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zur Kooperation in Bezug auf den Förderplan betonen ebenfalls die klasseninterne Zusammenarbeit. Mit einer kontinuierlicheren Kooperation mit anderen beteiligten Lehrkräften, therapeutischem Fachpersonal, den Eltern und den SuS, könnte auch vermehrt von den nachgewiesenen Vorteilen profitiert werden.

Wie Lütje-Klose und Urban (2014) und auch Rothland (2007) ausgeführt haben, ist eine gelingende Kooperation keine Selbstverständlichkeit. Es braucht auf allen Kooperationsebenen Faktoren, die dazu beitragen. Von der gegenseitigen Wertschätzung der Individuen, über ähnliche Einstellungen zur Integration und zum Förderzyklus bis zu Zeitgefässen auf der institutionellen Ebene. Im Schulalltag der Verfasserin gibt es zum Beispiel reflektierende und wertschätzende Kooperationen mit Lehrpersonen, obwohl man sich ohne elektronische Hilfe austauscht, auf der anderen Seite endet die Kooperation zum Förderplan mit anderen Lehrkräften oder Eltern oft nach dem SSG Gespräch.

Zwar haben die Lehrkräfte der Sonderschule einen elektronischen Zugang zu allen Plänen und könnten somit Ziele herauslesen und Beobachtungen einschreiben, aber häufig haben gerade Schülertextentinnen oder Lehrkräfte ohne Förderplanverantwortung eine grosse Anzahl Stunden mit verschiedenen SuS, sodass für sie die Arbeitsbelastung zu gross ist, um bei allen Schülerinnen aktiv an der Fortschreibung des Förderplans mitzuarbeiten. Die Therapeutinnen arbeiten meist mit ihren eigenen Plänen und die Eltern, sowie die Lehrkräfte der Regelschule, haben keinen elektronischen Zugang zum IFP. Das heisst, dass für die Kinder häufig die gemeinsamen Förderziele in einer Wolke aus verschiedenen Unterrichtszielen und Verhaltensplänen unerkennbar werden und somit auch die gezielte Überprüfung und Reflexion schwierig wird. Die Umsetzung der Förderpläne scheitert nicht selten an der mangelnden Kooperation, die eine grosse Herausforderung im Schulalltag der Verfasserin bleibt. Im Wissen um die Vorteile und die Stolpersteine und im Bewusstsein, dass ohne kooperierende Teamarbeit die Inklusion nicht gelingen kann, müssen für jedes Kind und jedes Förderteam, einschliesslich den Eltern, individuelle Lösungen gefunden werden.

Literaturverzeichnis

Benninghaus, H. (2007). *Deskriptive Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler* (11. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bethge, A. (2010). *Förderplanung-offene Fragen und ein Erfahrungsbericht*. In Verband Sonderpädagogik e.V. (vds) (Hrsg.) Sonderpädagogischer Kongress 2010 – Inklusion braucht Professionalität. Bearbeitet von B. Seebach (CD-Rom). Dresden: vds.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. Zürich: raschle & partner.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (7. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2011a). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: raschle & partner.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2011b). *Merkmale guter Förderplanung*. Zürich: raschle & partner.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2018). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen. Regelungen und Finanzierung*. Zürich: raschle & partner.

Blackwell, W. & Rossetti, Z. A. (2014). *The development of individualized education programs: Where have we been and where should we go now?* SAGE open, published online April-June.

Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt* (3. Aufl.). Bern: Haupt.

Brosius, F. (2017). *SPSS 24 für dummies*. Weinheim: Wiley-VCH.

Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.

Cordin, R. (2014). *Masterarbeit: Aktuelle Entwicklungen zu Förderdiagnostik und Förderplanung im deutschsprachigen Raum*. Zürich: HfH.

Emery, R. & Pelgrims, G. (2016). *Les projets éducatifs individualisés (PEI) : tout le monde en parle, mais en quels termes?*. Berne: Revue suisse de pédagogie spécialisée 3 / 2016.

Hauer, K. & Feyerer, E. (2006). *Individuelle Förderpläne für Schüler/innen mit ASO-Lehrplan*. Eine Bestandsaufnahme der Situation in Österreich (2005/06) und internationale Aspekte. Teilstudie im Rahmen des Projekts "Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im sonderpädagogischen Bereich" von BSI Dr. Karl Hauer, Prof. Dr. Ewald Feyerer. Zugriff am 13.02.2018 unter: <http://www.cisonline.at/publikationen/individuelle-foerderung/individuelle-foerderplaene-fuer-schuelerinnen-mit-aso-lehrplan/>.

Heimlich, U. (2016). *Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Heimlich, U., Lutz, S. & Wilfert de Icaza, K. (2018). *Ratgeber Förderplanung*. Individuelle Lernförderung im Förderschwerpunkt Lernen (3. Akt Aufl.). Hamburg: Persen.

Heinrich, C. (2018). *Kooperation und Lehrplan 21*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Kanton Graubünden. Schul- und Kindergarteninspektorat (2013). *Glossar*. Zugriff am 13.02.2019 unter http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dokumentenliste%20Inspektorate/Glossar_de-rg-it_de.pdf#search=glossar

Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.

Kummer Wyss, A. (2010). *Kooperativ unterrichten*. In Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.) *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule und Unterricht*. Zug: Klett und Balmer. S. 151 – 161.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration*. (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.

Luder, R.; Felkendorff, K.; Diezi-Duplain, P. & Kunz, A. (2010). *ICF-basierte Förderplanung als Beitrag zur Professionalisierung kooperativer und multidisziplinärer Förderplanung in inklusiven Schulen*. S. 203-213. In: Ellger-Rüttgart, Sieglind L. & Wachtel, Grit (Hrsg.). *Pädagogische Professionalität und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Pestalozzianum.

Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). *Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung*. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. S.112-123 Vierteljahrsschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN, 83. München: Reinhardt.

Maag Merki, K., Kunz, A. Werner, & Luder, R. (2010). *Professionelle Zusammenarbeit in Schulen*. Schlussbericht. Zürich: Universität Zürich. Institut für Erziehungswissenschaften.

Meijer, C.J.W. (2005). *Integrative und inklusive Unterrichtspraxis im Sekundarschulbereich*. Middlefart: European Agency for Development in Special Needs Education.

Melzer, C. (2014). *Förderplanung*. In: Heimlich, U., Stein, R. Wember, F. (Hrsg.). In Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen. Stuttgart: Kohlhammer.

Mutzeck, W. (Hrsg.). (2007). *Förderplanung – Grundlagen, Methoden, Alternativen*. (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Popp, K., Melzer, C. & Methner, A. (2017). *Förderpläne entwickeln und umsetzen*. (3., überarbeitete Aufl.). München : Reinhardt.

Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung*. Ein Praxisbuch. Wiesbaden: VS Verlag.

République et Canton de Genève. Département de l'instruction publique, de la culture et du sport. (2018). *CONCEPT CANTONAL POUR LA PEDAGOGIE SPECIALISEE A GENEVE 2018*. Zugriff am 12.04.2019 unter <http://www.ge.ch/document/concept-cantonal-pedagogie-specialisee-geneve>

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.

Rothland, M. (2007). *Wann gelingen Unterrichtsentwicklung und Kooperation?* In Becker, G., Feindt, A., Meyer, H., Rothland, M., Stäudel, L., Terhart, E. (Hrsg.). *Guter Unterricht. Maßstäbe & Merkmale – Wege & Werkzeuge*. Seelze: Friedrich Jahresheft XXV 2007. S. 90–94.

Schnell, R. Hill, P. & Esser, E. (2005). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Oldenbourg: De Gruyter.

Speck, O. (1995). *Aktuelle Fragen sonderpädagogischer Förderung*. Die Sonderschule 40, S.+66-181). Neuwied: Luchterhand.

Spieß, E. (2004). *Kooperation und Konflikt*. In Schuler, H. (Hrsg.): *Organisationspsychologie – Gruppe und Organisation*.S. 193-247. Göttingen: Hogrefe,

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Steppbacher, J. (2016). *Von der Integration zur Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Straggilos, V., Xanthacou, Y. (2006). *Collaborative IEPs for the Education of Pupils with Profound and Multiple Learning Difficulties*. European Journal of Special Needs Education 3, 339- 349, published online.

Trapp, E.Ch. & Herrmann, U. (1977; Reproduktion der Ausgabe Berlin 1780). *Versuch einer Pädagogik: mit Trapps hallischer Antrittsvorlesung Von der Nothwendigkeit, Erziehen und Unterrichten als eine eigne Kunst zu studiren*. Paderborn: Schöningh.

Tresch, S. & Keller, F. (2003). *Evaluation. Förderpläne in Kleinklassen der Stadt Zürich*. Schlussbericht. Zürich: Universität Zürich. Kompetenzzentrum für Bildungsevaluation und Leistungsmessung KBL.

Venez, M., Keiser, C. & Müller, X. (2016/undatiert) *Projektbeschrieb*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH.

Venez, M., Keiser, C. & Müller, X. (2016b) *Fragebogen 1. Messzeitpunkt, fallführende Person*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH.

wikipedia. Definition SPSS. Zugriff am 12.02.2019 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/SPSS>

Wocken, H. (2011). *Zum Haus der inklusiven Schule* (4. Aufl.) Hamburg: Feldhaus.

Wortbedeutung online. Zugriff am 12.04.2019 unter <https://www.wortbedeutung.info/Kooperation/>

www.leo.org. Übersetzung der Förderbegriffe auf Engl., Franz. und Ital. Zugriff am 13.02.2019.

www.pledarigrond.ch. Übersetzung der Förderbegriffe auf Rätoromanisch. Zugriff am 17.05.2019.

Wenn keine Quelle angegeben ist, stammt die Tabelle oder Abbildung von der Verfasserin.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Rücklauf Fragebogen Messzeitpunkt 1 nach Funktion (vgl. Venetz, Keiser & Müller, 2016/undatiert, Projektbeschreibung)
Tabelle 2	Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho. Zusammenhang Qualitätspunkte und Anzahl Personen an der Erstellung der Pläne (n=93).
Tabelle 3	Wer ist an der Aktualisierung beteiligt? Mehrfachnennungen
Tabelle 4	Korrelationsanalyse nach Spearman-Rho. Zusammenhang Qualitätspunkte und Frequenz Konsultationen des IFP.
Tabelle 5	Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? Ausgewertet auf die Antwort Eltern.
Tabelle 6	Wer war an der Erstellung des Förderplans beteiligt? Ausgewertet auf die Antwort Schüler/Schülerin

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Unterschiede Integration und Inklusion (Steppbacher, 2016)
Abbildung 2	Förderplanungszyklus (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2011a, S.3)
Abbildung 3	Kooperationsinhalte nach dem Modus von Kooperation dargestellt (Maag Merki et al., 2010, S.45)
Abbildung 4	An der Studie beteiligte Gemeinden. (2018, Grafik bearbeitet durch die Verfasserin) Zugrundeliegende Karte des Kantons Zürich ist unter https://als.wikipedia.org/wiki/Datei:Reliefkarte_Z%C3%BCrich.png frei verfügbar (Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License)
Abbildung 5	Datenanalyse mit SPSS (Schwarz & Bruderer Enzler, 2018, © Universität Zürich)
Abbildung 6	Formaler Indikator 1 zur Förderplanqualität. Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden.
Abbildung 7	Formaler Indikator 2 zur Seitenanzahl. Der Förderplan eine überschaubare Grösse (1-5 Seiten).
Abbildung 8	Formaler Indikator 3 zur Anzahl der Förderschwerpunkte. Es werden maximal 3 Förderschwerpunkte gesetzt.
Abbildung 9	Formaler Indikator 4 zur Anzahl der Ziele pro Förderschwerpunkt. Maximal 3 Ziele werden empfohlen.
Abbildung 10	Formale Qualität. Qualitätspunkte insgesamt der Förderpläne.

- Abbildung 11 Auszug Fragebogen fallführende Person. 1. Messzeitpunkt
(Venetz, Keiser & Müller, 2016b)
- Abbildung 12 Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? Mehrfachantworten n=93
- Abbildung 13 Wer war an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? Grafik Mehrfachantworten n=93
- Abbildung 14 Wie viele Personen waren an der Erstellung der Förderpläne beteiligt? n=93
- Abbildung 15 Streudiagramm. Zusammenhang Qualitätspunkte Förderplan und Anzahl beteiligter
Personen an der Erstellung des Plans.
- Abbildung 16 Auszug Fragebogen fallführende Person. 1. Messzeitpunkt
(Venetz, Keiser & Müller, 2016b)
- Abbildung 17 Wird der Förderplan nach dem Erstellen regelmässig aktualisiert? n=88
- Abbildung 18 Grafik: Wer ist an der Aktualisierung beteiligt? Mehrfachnennungen
- Abbildung 19 Auszug Fragebogen fallführende Person. 1. Messzeitpunkt
(Venetz, Keiser & Müller, 2016b)
- Abbildung 20 Wie oft konsultieren Sie den IFP? (n=99 Code 1-7)
- Abbildung 21 Streudiagramm. Zusammenhang Qualitätspunkte Förderplan und
Häufigkeit der Konsultationen
- Abbildung 22 Wie gut kennen die Eltern die im Förderplan festgehaltenen Ziele.
- Abbildung 23 Wie gut kennt dieser Schüler/diese Schülerin die im Förderplan festgehaltenen Ziele?

Anhang

Anhang 1 Förderplanungsmodelle

Aus Luder, Gschwend, Kunz und Diezi-Duplain (2011) Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. S.14

Bei Luder et al. wird der Prozess auf vier zentrale Punkte reduziert:

Aus Heimlich, U. (2016). Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen. (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S.145

Anhang 2 Merkmale guter Förderplanung der Bildungsdirektion Zürich (2011)

Kanton Zürich
Bildungsdirektion

Merkmale guter Förderplanung

Juni 2011

Klare Förderziele

- Die Förderziele beschreiben die auf einen definierten Zeitpunkt angestrebten Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers so, dass sie beobachtbar und überprüfbar sind.
- Die Förderziele sind für die Lebenswelt und die Zukunft der Schülerin oder des Schülers bedeutsam. Sie sind herausfordernd, aber erreichbar.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

- Die Förderplanung basiert auf einer regelmässigen, interdisziplinären Zusammenarbeit und ist dazu einheitlich strukturiert.
- Die Verantwortlichkeiten sind klar definiert.
- Die Lehr- und Fachpersonen reflektieren die Förder- und die Zusammenarbeit.

Systemische Ausrichtung

- Schulisches Standortgespräch, Förderplan und Lernbericht sind nachvollziehbar miteinander verknüpft.
- Förderplanung und Unterrichtsplanung sind miteinander verknüpft („Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand“) und prägen sich gegenseitig.
- Es werden personenbezogene Aspekte und Umweltfaktoren berücksichtigt.
- Die Schülerin oder der Schüler und die Eltern sind einbezogen.

Ressourcenorientierung

- Auch die Stärken werden gefördert. Bereits vorhandenen Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers sowie die Ressourcen des Umfeldes werden genutzt.

Elemente des Förderplans

- Die Förderplanung berücksichtigt die individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, basierend auf einer differenzierten, kind- und kontextbezogenen Förderdiagnostik.
- Es werden konkrete Massnahmen und Aktivitäten der Förderung (Arbeits- und Unterrichtsformen, Lehr- und Lernprozesse, didaktische Arrangements, Unterrichtsmaterialien, Beziehungsgestaltung, Therapiemethoden etc.) beschrieben.
- Während der Umsetzung der Förderung werden Beobachtungen, systematische Auswertungen und Beurteilungen der Lernzielerreichung festgehalten.

Weitere Informationen unter:
www.volksschulamt.zh.ch → Schulbetrieb & Unterricht → Sonderpädagogisches → Veröffentlichungen → Broschüre Förderplanung.

Anhang 3 PEI in der Gesetzgebung französischsprachige Schweiz

Übersicht von zu der Erwähnung des IFP in den kantonalen Gesetzgebungen in der französischsprachigen Schweiz. Aus Emery und Pelgrim (2016) *Les projets éducatifs individualisés (PEI) : tout le monde en parle, mais en quels termes?*. Berne: Revue suisse de pédagogie spécialisée 3 / 2016. S.32

Tableau 1. Référence à la notion de PEI dans les textes législatifs et réglementaires des cantons suisses romands

Cantons	Textes de loi et règlements consultés	Extraits des textes
Canton de Berne (Jura bernois)	Ordonnance sur les mesures de pédagogie spécialisée 432.281 (08.05.2013)	Les écoles spécialisées définissent les objectifs individuels en matière d'apprentissage et de prestation des différents élèves dans un plan de progression [...] Art.9 alinéa 2
Canton de Fribourg	Avant-projet de loi sur la pédagogie spécialisée (22.06.2015)	1 Un projet pédagogique est déterminé pour chaque bénéficiaire de mesures renforcées par l'établissement ou l'institution qui l'accueille. 2 Les objectifs de développement sont adaptés à l'âge et aux capacités de l'enfant ou du jeune. (Art 27)
Canton de Genève	Loi sur l'instruction publique C1 10 (17.09.2015) Règlement d'application (RIJBEP C1 12 80)	Pas de référence Le chapitre V. concerne le Projet éducatif individuel en pédagogie spécialisée (PEI)
Canton du Jura	Loi sur l'école obligatoire 410.11 (20.12.1990)	Pas de référence
Canton de Neuchâtel	Pas consulté. Concept cantonal et bases légales en cours d'élaboration	
Canton du Valais	Loi 411.3 sur l'enseignement spécialisé de 1986 ¹ Règlement d'exécution 411.3	Pas de référence
Canton de Vaud	Loi sur la pédagogie spécialisée 417.31 (01.09.2015)	L'article 36 concerne le Projet individualisé de pédagogie spécialisée

¹ Une nouvelle loi est actuellement en discussion dans le canton du Valais.

**Anhang 4 Konstrukt zur Datenerfassung „Qualität von Förderplänen“
von Venetz, Keiser und Müller, 2016**

ID_Schüler: _____

ID_SHP: _____

Qualität von Förderplänen

Inhaltliche Aspekte 1	Bereich nicht vorhanden	nein	teilweise	mehrheitlich	ja
1. Aus den beschriebenen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen wird der Förderbedarf ersichtlich.	①	①	②	③	④
2. Die beschriebenen Ressourcen / Stärken / Interessen sind für die Förderung hilfreich.	①	①	②	③	④
3. Die Förderziele sind konkretisiert.	①	①	②	③	④
4. Die Förderziele sind überprüfbar.	①	①	②	③	④
5. Die Fördermassnahmen werden differenziert beschrieben.	①	①	②	③	④

Inhaltliche Aspekte 2	nein	teilweise	mehrheitlich	ja
6. Die Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten sind festgehalten.	①	②	③	④
7. Das Erreichen der Förderziele wird reflektiert.	①	②	③	④
8. Die Förderplanelemente sind inhaltlich kohärent.	①	②	③	④

Formale Aspekte	nein	teilweise	ja
9. Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden.	①	②	③
10. Der Förderplan hat eine überschaubare Grösse (1-5 Seiten).	①		②
11. Es werden maximal 3 Förderschwerpunkte gesetzt.	①		②
12. Pro Förderschwerpunkt werden maximal 3 Förderziele formuliert.	①		②

Allgemeiner Eindruck/Bemerkungen

Bemerkungen zum Rating-Verfahren

Inhaltliche Aspekte 1

1. Frage: Aus den beschriebenen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen wird der Förderbedarf ersichtlich.

0 = Es werden gar keine Voraussetzungen beschrieben (diese befinden sich aber eventuell an einem anderen Ort).

1 = Die Beschreibungen der Lernvoraussetzungen sind für die Förderung nicht informativ, beziehungsweise nicht relevant (Z.B. Charakterbeschreibungen).

2 = Zu mindestens einem Förderschwerpunkt werden Voraussetzungen beschrieben. Durch die Beschreibungen wird ersichtlich, wo der Förderbedarf besteht.

3 = Zur Mehrheit der im Förderplan erwähnten Förderschwerpunkte werden Voraussetzungen beschrieben. Durch die Beschreibungen wird ersichtlich, wo der Förderbedarf besteht.

4 = Zu allen im Förderplan erwähnten Förderschwerpunkten werden Voraussetzungen beschrieben. Durch die Beschreibungen wird ersichtlich, wo der Förderbedarf besteht.

2. Frage: Die beschriebenen Ressourcen/Stärken/Interessen sind für die Förderung hilfreich.

0 = Es werden gar keine Ressourcen beschrieben (diese befinden sich aber eventuell an einem anderen Ort).

1 = Es werden Ressourcen beschrieben. Diese können aber von Aussenstehenden nicht eingesetzt werden und werden auch im weiteren Verlauf des Förderplans nicht erwähnt.

2 = Mindestens eine der genannten Ressourcen kann von Aussenstehenden eingesetzt werden **oder** wird im weiteren Verlauf des Förderplans erwähnt.

3 = Die Mehrheit der genannten Ressourcen kann von Aussenstehenden für die Förderung eingesetzt werden **oder** wird im weiteren Verlauf des Förderplans erwähnt.

4 = Alle genannten Ressourcen können von Aussenstehenden eingesetzt werden **oder** werden im weiteren Verlauf des Förderplans erwähnt.

3. Frage: Die Förderziele sind konkretisiert.

0 = Es werden gar keine Förderziele formuliert.

1 = Kein Förderziel ist konkret formuliert.

2 = Mindestens ein Förderziel ist konkret formuliert.

3 = Die Mehrheit der Förderziele ist konkret formuliert.

4 = Alle Förderziele sind konkret formuliert.

4. Frage: Die Förderziele sind überprüfbar.

- 0 = Es werden gar keine Förderziele formuliert.
- 1 = Kein Förderziel ist überprüfbar.
- 2 = Mindestens ein Förderziel ist überprüfbar.
- 3 = Die Mehrheit der Förderziele ist überprüfbar.
- 4 = Alle Förderziele sind überprüfbar.

5. Frage: Die Fördermassnahmen werden differenziert beschrieben.

- 0 = Es werden keine Fördermassnahmen im Förderplan erwähnt.
- 1 = Es werden Fördermassnahmen erwähnt, diese sind aber ausnahmslos unpräzise oder stehen nicht in Bezug zu den Förderzielen.
- 2 = Mindestens eine Fördermassnahme ist für aussenstehende Fachpersonen nachvollziehbar beschrieben und steht in Bezug zum Förderziel.
- 3 = Die Mehrheit der Fördermassnahmen ist für aussenstehende Fachpersonen nachvollziehbar beschrieben und steht in Bezug zum Förderziel.
- 4 = Alle Fördermassnahmen sind für aussenstehende Fachpersonen nachvollziehbar beschrieben und stehen in Bezug zu den Förderzielen.

Inhaltliche Aspekte 2

6. Frage: Die Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten sind festgehalten.

- 1 = Bei keiner Massnahme steht, wer dafür verantwortlich/zuständig ist.
- 2 = Bei mindestens einer Massnahme steht, wer verantwortlich/zuständig ist.
- 3 = Bei der Mehrheit der Massnahmen steht, wer verantwortlich/zuständig ist.
- 4 = Bei allen Massnahmen steht, wer dafür verantwortlich/zuständig ist.

7. Frage: Das Erreichen der Förderziele wird reflektiert.

- 1 = Bei keinem Förderziel werden Aussagen zur Zielerreichung gemacht.
- 2 = Bei mindestens einem Förderziel werden Aussagen zur Zielerreichung gemacht.
- 3 = Bei der Mehrheit der Förderziele werden Aussagen zur Zielerreichung gemacht.
- 4 = Bei allen Förderzielen werden Aussagen zur Zielerreichung gemacht.

8. Die Förderplanelemente sind inhaltlich kohärent.

- 1 = Der Förderplan ist inhaltlich nicht kohärent. Bei keinem Förderbereich beziehen sich die vorhandenen Förderplanelemente aufeinander (Voraussetzung/Ressourcen → Förderbereich → Förderziel → Massnahmen → Zielerreichung).
- 2 = Der Förderplan ist ansatzweise inhaltlich kohärent: In mindestens einem Förderbereich beziehen sich die vorhandenen Förderplanelemente aufeinander (Voraussetzung/Ressourcen → Förderbereich → Förderziel → Massnahmen → Zielerreichung).
- 3 = Der Förderplan ist mehrheitlich inhaltlich kohärent: Bei der Mehrheit der Förderbereiche beziehen sich die vorhandenen Förderplanelemente aufeinander (Voraussetzung/Ressourcen → Förderbereich → Förderziel → Massnahmen → Zielerreichung).
- 4 = Der Förderplan ist zu 100 % inhaltlich kohärent: In allen Förderbereichen beziehen sich die vorhandenen Förderplanelemente aufeinander (Voraussetzung/Ressourcen → Förderbereich → Förderziel → Massnahmen → Zielerreichung.)

Formale Aspekte

9. Frage: Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden

- 1 = 3 von 4 Elementen eines Förderplans fehlen: Voraussetzungen oder Ressourcen (1), Förderz (2), Massnahmen (3), Zielüberprüfung (4). Es handelt sich z.B. um das SSG-Protokoll, um ein Klassenliste oder um eine Lernzielliste.
- 2 = Mindestens Förderziele und Massnahmen sind formal im Dokument enthalten.
- 3 = Das Dokument enthält formal alle vier Elemente.

10. Frage: Der Förderplan hat eine überschaubare Grösse (1-5 Seiten).

- 1 = Es sind mehr als 5 Seiten.
- 2 = Es sind maximal 5 Seiten.

11. Frage: Es werden maximal 3 Förderschwerpunkte gesetzt.

- 1 = Es sind mehr als 3 Förderschwerpunkte.
- 2 = Es sind maximal 3 Förderschwerpunkte.

12. Frage: Pro Förderschwerpunkt werden maximal 3 Förderziele formuliert.

- 1 = Pro Förderschwerpunkt sind es mehr als 3 Förderziele.
- 2 = Pro Förderschwerpunkt sind es maximal 3 Förderziele.

Fragebogen für den/die SHP bzw. die fallführende Fachperson Erster Messzeitpunkt 1. Teil

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Person, die Schule oder Ihre Arbeit allgemein. Sie beziehen sich nicht konkret auf die in die Studie einbezogenen Schülerinnen/Schüler.

1 Fragen zu Ihrer Person

1.1 Bitte geben Sie den Ihnen zugewiesenen Code an: _____

1.2 Welches Geschlecht haben Sie?

Männlich	Weiblich
①	①

1.3 In welchem Jahr sind Sie geboren? _____

1.4 In welcher Funktion sind Sie tätig?

→ Nur eine Antwort möglich

SHP	①
Andere (bitte angeben, welchen)	② _____

1.5 Haben Sie für die oben genannte Funktion eine abgeschlossene Ausbildung?

Nein	①
Ja	② Abschlussjahr: _____ Ausbildungsort: _____
In Ausbildung	③ Ausbildungsort: _____

1.6 Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits in der oben genannten Funktion?

1.7 Wie viele Stellenprozente arbeiten Sie zurzeit insgesamt in der oben genannten Funktion?

1.8 Wie viele Schülerinnen/Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus wie vielen Klassen betreuen Sie momentan?

Anzahl Schüler	Anzahl Klassen

2 Erstellen und Führen von Förderplänen

2.1 Welche Erfahrungen haben Sie bis anhin mit Förderplänen gemacht?

Keine	Sehr negative	Negative	Gemischte	Positive	Sehr positive
①	②	③	④	⑤	⑥

2.2 Wird an Ihrer Schule mit Förderplänen gearbeitet?

Nein	Ja
①	②

2.3 Falls ja: Für welche Schülerinnen/Schüler wird an Ihrer Schule in der Regel ein Förderplan erstellt?

→ Mehrere Antworten möglich

Schülerinnen / Schüler der integrierten Sonderschulung (ISS)	<input type="radio"/> 0/1
Schülerinnen / Schüler der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)	<input type="radio"/> 0/1
Schülerinnen / Schüler der integrierten Förderung (IF)	<input type="radio"/> 0/1
Es gibt an unserer Schule keine Regeln bezüglich der Erstellung von Förderplänen	<input type="radio"/> 0/1
Weitere: _____	<input type="radio"/> 0/1

2.4 Falls ja: Wer hat in der Regel beim Erstellen/Führen des Förderplans die Hauptverantwortung?

→ Nur eine Antwort möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich	<input type="radio"/> 0/1
Andere (Bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

2.5 Fördern Sie zurzeit Schüler/-innen, welche einen Förderplan haben?

Nein	Ja (Geben Sie bitte die Anzahl Schüler/-innen mit Förderplan an)
①	① (Anzahl) _____

2.6 Falls ja: Wie oft konsultieren Sie etwa den Förderplan eines Schülers/einer Schülerin?

Einmal wöchentlich	Alle zwei Wochen	Einmal monatlich	Einmal pro Quartal	Einmal pro Semester	Weniger
①	②	③	④	⑤	⑥

2.7 Falls ja: Erstellen Sie auch selber Förderpläne (alleine oder im Team)?

Nein	Ja
①	①

2.8 Falls ja: Wie gehen Sie bei der Erstellung von Förderplänen vor?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile

	Nein/stimmt nicht	Ja/stimmt
1 Ich/wir habe/n meine/unsere eigene Vorlage für die Erstellung des Förderplans.	①	②
2 Ich/wir benutze/n ein webbasiertes Tool zur Erstellung des Förderplans.	①	②
3 Ich/wir benutze/n die Vorlage, die von der Schule vorgegeben wird.	①	②
4 Weitere Vorgehensweise für das Erstellen des Förderplans.	_____	

2.9 Falls ja: Wie viel Zeit nimmt das Erstellen des Förderplans für einen Schüler / eine Schülerin in etwa in Anspruch? _____ (in Minuten)

2.10 Falls ja: Wie viel Zeit nimmt das Führen des Förderplans nach dessen Erstellen monatlich ungefähr in Anspruch? _____ (in Minuten)

2.11 Falls ja: Wie würden Sie die Belastung durch die Arbeit mit Förderplänen auf einer Skala von ① bis ⑩ einschätzen?

Keine Belastung									Hohe Belastung
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

2.12 Wurden in Ihrer Ausbildung Förderpläne behandelt?

Nein	Nur am Rande	Ja, ausführlich
①	②	③

2.13 Haben Sie Weiterbildungen zu Förderplänen besucht?

Nein	Ja
①	②

2.14 Was denken Sie persönlich über Förderpläne

→ Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Stimmt eher nicht	Stimmt eher	Stimmt	Stimmt voll und ganz
1 Der Aufwand für das Führen von Förderplänen ist grösser als der pädagogische Nutzen.	①	②	③	④	⑤	⑥
2 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf können mit Förderplänen besser unterstützt werden.	①	②	③	④	⑤	⑥
3 Das Führen von Förderplänen ist unnötig.	①	②	③	④	⑤	⑥
4 Förderpläne tragen nicht zu besseren Lernfortschritten von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf bei.	①	②	③	④	⑤	⑥
5 Förderpläne verbessern die Qualität individueller Förderung.	①	②	③	④	⑤	⑥

2.15 Welchen Nutzen sehen Sie im Führen von Förderplänen

→ Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Stimmt eher nicht	Stimmt eher	Stimmt	Stimmt voll und ganz
1. Förderpläne liefern mir wertvolle Hinweise für die Planung meines Unterrichts.	①	②	③	④	⑤	⑥
2. Förderpläne vereinfachen die Zusammenarbeit in unserem Team.	①	②	③	④	⑤	⑥
3. Förderpläne geben mir Orientierung im Förderprozess.	①	②	③	④	⑤	⑥
4. Förderpläne schaffen Transparenz zwischen unserem Team und der Schulleitung.	①	②	③	④	⑤	⑥
5. Förderpläne erinnern mich immer wieder an die vereinbarten Förderziele.	①	②	③	④	⑤	⑥

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Stimmt eher nicht	Stimmt eher	Stimmt	Stimmt voll und ganz
6. Förderpläne informieren mich über Lernfortschritte, welche Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf bei anderen Lehr- und Fachpersonen machen.	①	②	③	④	⑤	⑥
7. Förderpläne helfen mir, den Überblick über den aktuellen Stand der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf zu behalten.	①	②	③	④	⑤	⑥
8. Förderpläne haben für meinen Unterrichtsalltag keinen konkreten Nutzen.	①	②	③	④	⑤	⑥
9. Förderpläne erleichtern es mir, Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf zu informieren.	①	②	③	④	⑤	⑥
10. Förderpläne helfen mir, mit den involvierten Fachpersonen am „selben Strang zu ziehen“.	①	②	③	④	⑤	⑥
11. Dank Förderplänen werden mir Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf bewusster.	①	②	③	④	⑤	⑥
12. Förderpläne schaffen Klarheit bezüglich der Verantwortlichkeiten in unserem Team.	①	②	③	④	⑤	⑥
13. Förderpläne helfen mir, den Unterricht so zu gestalten, dass auch Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf aktiv daran teilnehmen können.	①	②	③	④	⑤	⑥
14. Förderpläne helfen mir, Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf aktiv in die Förderarbeit einzubeziehen.	①	②	③	④	⑤	⑥

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Stimmt eher nicht	Stimmt eher	Stimmt	Stimmt voll und ganz
15. Förderpläne liefern mir Hinweise darauf, welche Schritte als Nächstes angegangen werden müssen.	①	②	③	④	⑤	⑥
16. Förderpläne unterstützen unser Team dabei, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf gemeinsam zu fördern.	①	②	③	④	⑤	⑥
17. Förderpläne helfen mir dabei, Fördermassnahmen gegenüber den Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf zu begründen.	①	②	③	④	⑤	⑥
18. Förderpläne unterstützen die Zusammenarbeit mit den Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf.	①	②	③	④	⑤	⑥
19. Förderpläne dienen mir als wichtige Informationsdokumente bei der Übernahme von neuen Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.	①	②	③	④	⑤	⑥

3 Wie viele Kinder haben Sie für die Studie angemeldet?

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
---	---	---	---	---	---	---	---

Fragebogen für die fallführende Fachperson Erster Messzeitpunkt 2. Teil:

Bitte diesen Teil des Fragebogens für jeden Schüler/jede Schülerin dieser Studie einmal ausfüllen

Fragebogen ausgefüllt durch (bitte geben sie Ihren Code hier ein): _____

1 Fragen zum Schüler/zur Schülerin Nr. 1:

Code des Schülers/der Schülerin: _____

1.1 Wann findet das Standortgespräch dieses Schülers/dieser Schülerin statt?

1.2 Welches Geschlecht hat dieser Schüler/diese Schülerin?

Männlich	Weiblich
①	①

1.3 Bitte geben Sie das Alter dieses Schülers/dieser Schülerin an:

_____ Jahre _____ Monate

1.4 Welches Schuljahr (SJ.) besucht dieser Schüler/diese Schülerin im Moment?

KG 1	KG2	1. SJ.	2. SJ.	3. SJ.	4. SJ.	5. SJ.	6. SJ.	7. SJ.	8. SJ.
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

1.5 In welchen vergangenen Schuljahren (SJ.) hat dieser Schüler/diese Schülerin sonderpädagogische Massnahmen erhalten?

KG 1	KG2	1. SJ.	2. SJ.	3. SJ.	4. SJ.	5. SJ.	6. SJ.	7. SJ.	8. SJ.
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

Sonderpädagogische Massnahmen erst ab diesem Schuljahr ⑪

1.6 Spricht dieser Schüler, diese Schülerin zu Hause eine andere Sprache als Schweizerdeutsch?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.7 Wie gross ist das Ausmass an sonderpädagogischem Förderbedarf in den nachfolgend genannten Bereichen?

→ Bitte eine Antwort pro Zeile.

	Kein	Gering	Gross
Allgemeines Lernen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spracherwerb und Begriffsbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lesen und Schreiben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mathematisches Lernen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umgang mit Anforderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegung und Mobilität	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für sich selbst sorgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umgang mit Menschen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.8 Hat dieser Schüler/diese Schülerin individuelle Lernziele?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.9 Wenn ja: In welchen Schulfächern hat dieser Schüler / diese Schülerin individuelle Lernziele?

→ Mehrere Antworten möglich

Deutsch	<input type="radio"/> 0/1
Mathematik	<input type="radio"/> 0/1
Realien	<input type="radio"/> 0/1
Fremdsprachen	<input type="radio"/> 0/1

1.10 Wie wurde der sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt?

Keine Abklärung	Schulinternes Verfahren z.B. Lernstandserfassung mittels standardisiertem Test, Unter- richtsbeobachtungen	Abklärung durch den schulpsycho- logischen Dienst (SPD)
①	②	③

Kommentar

1.11 Hat dieser Schüler/diese Schülerin eine spezifische Diagnose?

Nein	<input type="radio"/> 0
Ja (Bitte angeben, welche)	<input type="radio"/> 1 _____
Weiss ich nicht	<input type="radio"/> 2

1.12 Welchen Status hat dieser Schüler/diese Schülerin?

Integrierte Sonderschu- lung (ISS)	Integrierte Sonderschu- lung in der Verantwor- tung der Regelschule (ISR)	Integrierte Förderung (IF)	Keinen
①	②	③	④

1.13 Welche/-s der nachfolgenden Förderangebote erhält dieser Schüler / diese Schülerin?

➔ Mehrere Antworten möglich

Integrative Förderung	<input type="radio"/> 0/1
Deutschs als Zweitsprache	<input type="radio"/> 0/1
Therapien (z.B. Logopädie, Psychomotoriktherapie, Psychothera- pie...)	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte angeben was)	<input type="radio"/> 0/1 _____

1.14 In welcher Form unterstützen Sie diesen Schüler/diese Schülerin?

→ Nur eine Antwort möglich

Ausschliesslich im Klassenunterricht	<input type="radio"/> 0/1
Teilweise im Klassenunterricht, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung	<input type="radio"/> 0/1
Ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung	<input type="radio"/> 0/1
Ich unterstütze diesen Schüler/diese Schülerin vor allem durch die Beratung von anderen Fachpersonen (z.B. Klassenlehrperson)	<input type="radio"/> 0/1
Andere Unterstützungsform (bitte angeben welche):	<input type="radio"/> 0/1 _____

1.15 Falls persönliche Arbeit mit dem Kind: Wie viele Lektionen stehen Ihnen wöchentlich für die Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin zur Verfügung?

Anzahl Lektionen/Woche: _____

1.16 Was ist Ihre persönliche Einschätzung: Wie viel Unterstützung erhält dieser Schüler/diese Schülerin durch die Eltern?

Keine	Sehr wenig	Wenig	Mittel	Viel	Sehr viel
①	②	③	④	⑤	⑥

1.17 Wurde für diesen Schüler/diese Schülerin ein Förderplan erstellt?

Nein	Ja
①	②

1.18 Falls ja: Wer war an der Erstellung des Förderplans beteiligt?

→ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Teilpensenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistentz	<input type="radio"/> 0/1
Eltern	<input type="radio"/> 0/1
Der Schüler/die Schülerin selber	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

1.19 Falls ja: Wer hatte die Hauptverantwortung dafür?

→ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistentz	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

1.20 Falls ja: Wie gut kennen die Eltern die im Förderplan festgehaltenen Ziele?

Gar nicht	Schlecht	Eher schlecht	Eher gut	gut	Sehr gut
①	②	③	④	⑤	⑥

1.21 Falls ja: Wie gut kennt dieser Schüler/diese Schülerin die im Förderplan festgehaltenen Ziele?

Gar nicht	Schlecht	Eher schlecht	Eher gut	gut	Sehr gut
①	②	③	④	⑤	⑥

1.22 Falls ja: Wird der Förderplan nach dem Erstellen regelmässig aktualisiert?

Nein	Ja
①	①

1.23 Falls ja: Wer ist bei der Aktualisierung des Förderplans aktiv beteiligt?

➔ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Teilpensenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistentz	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

2 Teambezogene Merkmale

2.1 Welche Fachpersonen sind an der Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin beteiligt?

➔ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Teilpensenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistentz	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

2.2 Findet im schulischen Alltag eine Zusammenarbeit innerhalb dieses Teams statt?

Nein, jeder arbeitet für sich	Ja, ich arbeite mit einer oder mehreren der genannten Personen im schulischen Alltag zusammen. (z.B. in Form von Absprachen, Austausch...)
①	①

2.3 Wenn ja: Mit welchen dieser Personen arbeiten Sie bei der Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin im schulischen Alltag zusammen (= Förderteam)?

→ Mehrere Antworten möglich

SHP	<input type="radio"/> 0/1
Klassenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Teilpensenlehrperson	<input type="radio"/> 0/1
DAZ-Lehrperson	<input type="radio"/> 0/1
Klassenassistentz	<input type="radio"/> 0/1
Andere (bitte Funktion angeben)	<input type="radio"/> 0/1 _____

2.4 Wenn ja: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit in diesem Förderteam in Bezug auf diesen Schüler/diese Schülerin?

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Stimmt eher nicht	Stimmt eher	Stimmt	Stimmt voll und ganz
1. In diesem Förderteam können wir frei und offen miteinander reden.	①	②	③	④	⑤	⑥
2. Die Zusammenarbeit in diesem Förderteam erleichtert die Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin <i>nicht</i> .	①	②	③	④	⑤	⑥
3. Die Zusammenarbeit in diesem Förderteam stellt eine Bereicherung für mich dar.	①	②	③	④	⑤	⑥
4. Dank der Zusammenarbeit in diesem Förderteam kann dieser Schüler/diese Schülerin wirksamer gefördert werden.	①	②	③	④	⑤	⑥
5. Die Zusammenarbeit in diesem Förderteam ist zu arbeitsintensiv.	①	②	③	④	⑤	⑥
6. Bei der Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin ziehen wir am selben Strang.	①	②	③	④	⑤	⑥
7. Die Teammitglieder helfen sich gegenseitig, wenn jemand in Zeitnot gerät.	①	②	③	④	⑤	⑥
8. Diesen Schüler/diese Schülerin könnte ich auch ohne Zusammenarbeit wirksam fördern.	①	②	③	④	⑤	⑥

Skalen in Anlehnung an FAT und Gebhard et al.

2.5 Fragen ab dem zweiten Kind:

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 1?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 2?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 3?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 4?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 5?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 6?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Handelt es sich bei den genannten Personen um die gleichen Personen wie bei Kind 7?

Nein	Ja
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.6 Falls nein: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit im Förderteam in Bezug auf diesen Schüler/diese Schülerin?

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Stimmt eher nicht	Stimmt eher	Stimmt	Stimmt voll und ganz
1. In diesem Förderteam können wir frei und offen miteinander reden.	①	②	③	④	⑤	⑥
2. Die Zusammenarbeit in diesem Förderteam erleichtert die Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin <u>nicht</u> .	①	②	③	④	⑤	⑥
3. Die Zusammenarbeit in diesem Förderteam stellt eine Bereicherung für mich dar.	①	②	③	④	⑤	⑥
4. Dank der Zusammenarbeit in diesem Förderteam kann dieser Schüler/diese Schülerin wirksamer gefördert werden.	①	②	③	④	⑤	⑥
5. Die Zusammenarbeit in diesem Förderteam ist zu arbeitsintensiv.	①	②	③	④	⑤	⑥
6. Bei der Förderung dieses Schülers/dieser Schülerin ziehen wir am selben Strang.	①	②	③	④	⑤	⑥
7. Die Teammitglieder helfen sich gegenseitig, wenn jemand in Zeitnot gerät.	①	②	③	④	⑤	⑥
8. Diesen Schüler/diese Schülerin könnte ich auch ohne Zusammenarbeit wirksam fördern.	①	②	③	④	⑤	⑥

Skalen in Anlehnung

Anhang 6 Daten zur Berechnung der Häufigkeit und der Korrelationen

Die Berechnungen sind in der Reihenfolge des Erscheinens in der Arbeit aufgeführt.

Berechnungen zu den Qualitätskriterien

Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden

Statistiken

Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden.

N	Gültig	99
	Fehlend	0
Mittelwert		2,31
Median		2,00
Modus		2
Std.-Abweichung		,665
Varianz		,442

Der Förderplan kann als solcher bezeichnet werden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	11	11,1	11,1	11,1
	teilweise	46	46,5	46,5	57,6
	ja	42	42,4	42,4	100,0
	Gesamt	99	100,0	100,0	

Der Förderplan hat eine überschaubare Grösse

Statistiken

Der Förderplan hat eine überschaubare Grösse (1 - 5 Seiten).

N	Gültig	99
	Fehlend	0
Mittelwert		1,89
Median		2,00
Modus		2
Std.-Abweichung		,316
Varianz		,100

Der Förderplan hat eine überschaubare Grösse (1 - 5 Seiten).

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	11	11,1	11,1	11,1
	ja	88	88,9	88,9	100,0
	Gesamt	99	100,0	100,0	

Es werden maximal 3 Förderschwerpunkte gesetzt

Statistiken

Es werden maximal 3 Förderschwerpunkte gesetzt.

N	Gültig	99
	Fehlend	0
Mittelwert		1,47
Median		1,00
Modus		1
Std.-Abweichung		,502
Varianz		,252

Es werden maximal 3 Förderschwerpunkte gesetzt.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	52	52,5	52,5	52,5
	ja	47	47,5	47,5	100,0
	Gesamt	99	100,0	100,0	

Pro Förderschwerpunkt werden nicht mehr als 3 Ziele gesetzt

Statistiken

Pro Förderschwerpunkt werden maximal 3 Förderziele formuliert.

N	Gültig	99
	Fehlend	0
Mittelwert		1,45
Median		1,00
Modus		1
Std.-Abweichung		,500
Varianz		,250

Pro Förderschwerpunkt werden maximal 3 Förderziele formuliert.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	54	54,5	54,5	54,5
	ja	45	45,5	45,5	100,0
	Gesamt	99	100,0	100,0	

Punkte Qualität gesamt

Statistiken

Punkte_Qualität

N	Gültig	99
	Fehlend	0
Mittelwert		24,8990
Standardfehler des Mittelwerts		,47608
Median		26,0000
Modus		26,00
Std.-Abweichung		4,73695
Varianz		22,439
Spannweite		25,00
Minimum		9,00
Maximum		34,00
Summe		2465,00

Anhang Anzahl Personen an der Erstellung der Förderpläne

Statistiken

S_Erst_Bet

N	Gültig	93
	Fehlend	6
Mittelwert		2,1935
Median		2,0000
Modus		2,00
Summe		204,00

S_Erst_Bet

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	29	29,3	31,2	31,2
	2,00	31	31,3	33,3	64,5
	3,00	22	22,2	23,7	88,2
	4,00	8	8,1	8,6	96,8
	5,00	3	3,0	3,2	100,0
	Gesamt		93	93,9	100,0
Fehlend	System	6	6,1		
Gesamt		99	100,0		

Wird der Förderplan regelmässig aktualisiert?

Wird der Förderplan nach dem Erstellen regelmässig aktualisiert?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	69	69,7	78,4	78,4
	Nein	19	19,2	21,6	100,0
	Gesamt	88	88,9	100,0	
Fehlend	99	3	3,0		
	Missing	8	8,1		
	Gesamt	11	11,1		
Gesamt		99	100,0		

Wie oft konsultieren Sie den IFP?

Wie oft konsultieren Sie den IFP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	2	2,0	2,0	2,0
	2,00	4	4,0	4,0	6,1
	3,00	25	25,3	25,3	31,3
	4,00	35	35,4	35,4	66,7
	5,00	14	14,1	14,1	80,8
	6,00	15	15,2	15,2	96,0
	999,00	4	4,0	4,0	100,0
	Gesamt	99	100,0	100,0	

Wie gut kennen die Eltern die Förderziele?

Wie gut kennen die Eltern die im Förderplan festgehaltenen Ziele?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Gar nicht	3	3,0	3,2	3,2
	Schlecht	6	6,1	6,5	9,7
	Eher schlecht	11	11,1	11,8	21,5
	Eher gut	32	32,3	34,4	55,9
	Gut	25	25,3	26,9	82,8
	Sehr gut	9	9,1	9,7	92,5
	Ich weiss es nicht.	7	7,1	7,5	100,0
	Gesamt	93	93,9	100,0	
Fehlend	99	3	3,0		
	Missing	3	3,0		
	Gesamt	6	6,1		
Gesamt		99	100,0		

Wie gut kennen die SuS die Förderziele?

Wie gut kennt dieser Schüler/diese Schülerin die im Förderplan festgehaltenen Ziele?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Gar nicht	12	12,1	13,2	13,2
	Schlecht	9	9,1	9,9	23,1
	Eher schlecht	23	23,2	25,3	48,4
	Eher gut	24	24,2	26,4	74,7
	Gut	18	18,2	19,8	94,5
	Sehr gut	5	5,1	5,5	100,0
	Gesamt	91	91,9	100,0	
Fehlend	99	3	3,0		
	Missing	5	5,1		
	Gesamt	8	8,1		
Gesamt		99	100,0		